

Jahresbericht

Gesundheitsamt Frankfurt am Main

2024

beraten. fördern. schützen.

2024 Jahresbericht

Gesundheitsamt Frankfurt am Main

Gesundheitswissen für euch
Folgt uns auf Social Media

www.instagram.com/gesundheitsamt_frankfurt

Liebe Frankfurter:innen,

mit großer Freude und auch mit Stolz dürfen wir Ihnen den aktuellen Jahresbericht des Gesundheitsamtes Frankfurt am Main präsentieren. Dieser Bericht ist weit mehr als eine Aufzählung von Zahlen und Projekten. Er ist ein lebendiges Zeugnis unseres gemeinsamen Engagements für die Gesundheit der Menschen in unserer Stadt. Hinter jedem Thema, jedem Projekt und jeder Maßnahme stehen engagierte Mitarbeiter:innen sowie Kooperationspartner:innen, die sich Tag für Tag für das Wohl aller einsetzen.

Ob im Krisenmanagement, beim Gesundheitsschutz, der Vorsorge, der Entwicklung neuer Projekte oder in der täglichen Beratung und Versorgung: Unser Ziel bleibt es, die Gesundheit der Frankfurter Bevölkerung zu schützen, zu fördern und zu stärken.

Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main ist mit seinen acht Abteilungen eines der größten in Deutschland und vereint eine beeindruckende Vielfalt an Kompetenzen und Aufgabenbereichen. 2024 haben wir wieder zahlreiche Projekte und Initiativen umgesetzt, die das breite Spektrum unserer Arbeit widerspiegeln. Wir laden Sie herzlich zum Stöbern ein, lassen Sie sich inspirieren und vielleicht entdecken Sie auch neue Seiten unseres Gesundheitsamtes.

Doch unsere Erfolge wären ohne das außergewöhnliche Engagement unserer rund 300 Mitarbeiter:innen nicht möglich. Sie alle bringen ihre Fachkompetenz, ihre Empathie und ihre Tatkraft täglich ein. Unser besonderer Dank gilt auch unseren zahlreichen Partner:innen in der Stadtgesellschaft, die unsere Arbeit mittragen und bereichern.

Gesundheit ist ein hohes Gut – individuell und gesellschaftlich. Die Klimakrise, die Digitalisierung und die demografische Entwicklung werden uns auch die kommenden Jahre fordern, sie bieten aber auch Chancen für neue Wege und Lösungen. Mit Teamgeist, Innovationsfreude und einem offenen Ohr für die Anliegen der Menschen werden wir auch in Zukunft die Gesundheit in Frankfurt am Main aktiv gestalten und schützen. Lassen Sie uns gemeinsam weiter daran arbeiten, dass Frankfurt eine gesunde und lebenswerte Stadt für alle bleibt. Bleiben Sie gesund – und bleiben Sie uns verbunden!

Elke Voitl
Dezernentin für Soziales und Gesundheit
Stadt Frankfurt am Main

PD Dr. Peter Tinnemann
Amtsleiter Gesundheitsamt
Frankfurt am Main

Amtsleitung

Die Amtsleitung ist komplett mit Dr. Esther Helm

Gebürtige Hessin, Ärztin, seit Jugendtagen Eintracht Frankfurt-Fan: Seit 1. Oktober 2024 ist Dr. Esther Helm ständige stellvertretende Amtsleiterin. Nach Einsätzen in verschiedenen Kliniken, zuletzt als Fachärztin für Herzchirurgie in Hamburg, bringt sie nun ihre medizinische Erfahrung aus der Patientenversorgung und dem Klinikalltag sowie ihr Wissen aus der freien Wirtschaft im Gesundheitsamt Frankfurt am Main ein.

Warum sind Sie Ärztin geworden?

Naturwissenschaften haben mich schon immer interessiert. Ich wollte wissen, wie ein Körper funktioniert, wie physiologische Prozesse ineinandergreifen, damit ein Mensch gesund bleibt oder wieder gesund wird. Ich finde es hochspannend, einen Prozess in seine Einzelteile zu zerlegen und so nach Ursachen und Lösungen zu suchen.

Von Hamburg nach Frankfurt, von der Klinik ins Gesundheitsamt – was hat Sie zu diesem Schritt bewegt?

Ich bin in Fulda aufgewachsen und habe in verschiedenen Kliniken im In- und Ausland gearbeitet. Ich habe gerade meinen Master of Business Administration in International Healthcare Management an der Frankfurt School abgeschlossen. Als ständige stellvertretende Amtsleiterin bietet

sich mir die Möglichkeit, an der Weiterentwicklung des Gesundheitsamts mitzuwirken – inhaltlich und strukturell. Die Gesundheit aller Menschen in der Stadt im Blick zu haben, Angebote zu machen, damit sie gesund bleiben – das ist eine sehr schöne Aufgabe.

Wie erleben Sie die Arbeit im Gesundheitsamt Frankfurt am Main?

Es ist eines der größten seiner Art mit vielfältigen Aufgaben, großer fachlicher Expertise und einem Kollegium, das mit viel Herzblut daran arbeitet, die Gesundheit der Menschen in Frankfurt zu schützen und zu fördern. In meinen ersten Monaten hatte ich die Gelegenheit, durch die verschiedenen Abteilungen zu rotieren, Aufgaben und Mitarbeitende kennenzulernen. Dabei habe ich erlebt, wie viele engagierte Teams gemeinsam daran arbeiten, den gesundheitlichen Herausforderungen unserer Stadt mit Weitblick, Fachkompetenz und Haltung zu begegnen – von Infektionsschutz über Prävention bis hin zu strategischer Gesundheitsplanung. Dieses Engagement motiviert mich.

In Ihrer Freizeit – wo in Frankfurt trifft man Sie?

Im Palmengarten, in der Kleinmarkthalle oder im Stadion bei der Eintracht.

Inhalt

Entwicklung, Service und Verwaltung

Wissenschaftlich fundiert die Gesundheit der Menschen
in Frankfurt am Main fördern und schützen 11

Hygiene und Umwelt

Sie sorgen für sauberes Wasser
und noch viel mehr 19

Kinder- und Jugendmedizin

Damit der Start in die Schule gut gelingt..... 25

Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden

Beratung und Behandlung für alle 31

Psychische Gesundheit

Mentale Gesundheit stärken 39

Zahnmedizin

Gesund beginnt im Mund 45

Infektiologie

Von Infektionsschutz bis Mücken-Monitoring:
Damit Frankfurt gesund bleibt 51

Digitale Zukunft, IT und strategische Planung

Mit einer Software für alle Digitalisierung vorantreiben 55

Projekte 2024

Stadtgesundheitskonferenz 60

Verleihung des ersten Frankfurter Pflegepreises 62

Aktualisierung des PSNV-Konzeptes 66

Woche der Wiederbelebung 68

Angebote des Netzwerks Hospiz und Palliative Care 70

Fit in Frankfurt 72

Wird Populismus zur Gefahr für die Gesellschaft? 74

Hitzeresiliente Gesundheitsversorgung in Städten 78

Verleihung des KiSS-Siegels 80

Jubiläum „10 Jahre StuPoli“ 82

Antidiskriminierung im Gesundheitswesen 86

„SAME. Anders ist normal!“ und „PsychMobil“ 90

Veranstaltungsreihe „Gesund durchs Jahr“ 92

Inforeihe Kindergesundheit 94

BVÖGD-Kongress in Hamburg 96

EXTRA

Jubiläum „35 Jahre Gesunde Städte Netzwerk“ 97

Gesundheitsbeirat für Frankfurt (Thema Ernährung) 98

Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main

Über das Amt 100

Impressum 110

Abteilung Entwicklung, Service und Verwaltung

Wissenschaftlich fundiert die Gesundheit der Menschen in Frankfurt am Main fördern und schützen

Ein Ort, um zusammenzukommen, wissenschaftliche Themen zu beleuchten, Ideen zu teilen und Unterstützung für eigene Projekte zu finden – im Sommer 2024 hat das Science Café des Frankfurter Gesundheitsamts erstmals seine Türen geöffnet. Platz nehmen können alle Mitarbeitenden, die sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen oder zu bestimmten Themen forschen. Denn das Frankfurter Gesundheitsamt ist nicht nur eine Behörde, es ist auch eine wichtige Lehr- und Forschungseinrichtung. Ob Hygiene oder Kinder- und Jugendmedizin, ob psychische Gesundheit oder Infektiologie: Die Mitarbeitenden der verschiedenen Abteilungen ziehen anhand wissenschaftlicher Methoden wichtige Erkenntnisse, um die Angebote des Gesundheitsamts stetig zu verbessern und die Gesundheit der Menschen in Frankfurt evidenzbasiert noch gezielter fördern und schützen zu können. So entstand beispielsweise die Idee, im Frühling 2025 erstmals Klimalots:innen auszubilden. Sie können künftig die Menschen in der Stadt über die Auswirkungen des Klimawandels wie Hitze oder Extremwetterereignisse informieren und auch darüber, wie sie sich selbst davor schützen können.

Das Science Café ist Teil der Forschungsstrategie des Frankfurter Gesundheitsamts, das von der Medizinwissenschaftlerin Dr. Rebecca Zöllner aus dem Bereich Wissenschaft und Gesundheitsförderung der Abteilung Entwicklung, Service und Verwaltung entwickelt wurde. Das Format zielt darauf ab, den wissenschaftlichen Austausch unter den Mitarbeitenden der verschiedenen Abteilungen und das wissenschaftliche Arbeiten zu fördern. Denn je mehr Erkenntnisse sie gewinnen, desto passgenauere Angebote können sie machen. Koordiniert wird das Science Café vom Wissenschaftlichen Arbeitskreis, der ebenso Teil der Forschungsstrategie ist und sich aus zehn Mitarbeitenden der verschiedenen Service- und Fachabteilungen des Gesundheitsamts zusammensetzt. Sie unterstützen mit ihren Kompetenzen die wissenschaftliche Arbeit im gesamten Haus. Wenn beispielsweise eine Kollegin aus der Abteilung Psychische Gesundheit einen Rat oder einen Impuls braucht, weil sie mit einer Auswertung oder einem Projekt betraut ist, kann sie sich mit ihren Fragen an den Wissenschaftlichen Arbeitskreis wenden.

Abteilung Entwicklung, Service und Verwaltung

Das Science Café ist wissenschaftliche Austauschplattform und gleichzeitig Ideenwerkstatt. Alle, die erfahren wollen, woran im eigenen Haus geforscht wird, was wissenschaftlich Tätige oder andere Gesundheitsämter gerade publiziert haben, die sich fragen, mit welchen Methoden anderswo gearbeitet wird und ob sich diese Methoden auch im Frankfurter Gesundheitsamt anwenden lassen, die wissen wollen, welche Studien es derzeit gibt und wie sich die Forschungsergebnisse daraus im eigenen Haus nutzen und umsetzen lassen, sind herzlich zu einem Besuch ins Science Café eingeladen.

Die Entwicklung und Umsetzung der Forschungsstrategie ist beispielhaft für

die Arbeit aller Mitarbeitenden der Abteilung Entwicklung, Service und Verwaltung: Sie entwickeln neue Konzepte für das gesamte Haus, halten alle Prozesse am Laufen, bieten Service und Leistungen für alle Mitarbeitenden an. Das Team aus dem Rechnungswesen sorgt dafür, dass Gelder fließen und alle Abteilungen mit dem jeweils benötigten Equipment ausgestattet sind. Das Liegenschaftsmanagement kümmert sich um Ausstattung und Instandhaltung der Gebäude in der Breite Gasse 28 und der Zeil 5. Die Mitarbeitenden aus dem Personalservice schreiben Stellen aus, bereiten Besetzungsverfahren vor, sind verantwortlich für die Nachwuchsgewinnung und auch für das Praktikanten-Recruiting. Denn als eines der größten seiner Art bietet das Gesundheitsamt Frankfurt am Main Schüler:innen und Studierenden diverser Fachrichtungen und natürlich auch angehenden Mediziner:innen die Möglichkeit, über mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate hinweg in die verschiedenen Abteilungen hinein zu schnuppern und deren breitgefächerte Aufgaben kennenzulernen.

Angehende Ärzt:innen haben seit Kurzem sogar die Möglichkeit, sich mit dem Start ihres Studiums für den Schwerpunkt öffentliches Gesundheitswesen

zu entscheiden: In Hessen können sie sich über die ÖGD-Quote (ÖGD steht für Öffentlicher Gesundheitsdienst) für einen Medizin-Studienplatz bewerben und sich von Anfang an gezielt auf ihre künftige Tätigkeit in einem Gesundheitsamt vorbereiten.

Das Frankfurter Gesundheitsamt spielt beim Studium über die ÖGD-Quote eine besondere Rolle: Gemeinsam mit dem Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt am Main hat Dr. Olga Amberger das Begleitprogramm des Studiums konzipiert, implementiert und evaluiert. Ziel des Programms ist, jede einzelne und jeden einzelnen der Studierenden intensiv zu begleiten, um ihnen einen guten Start in die Medizin zu ermöglichen.

Dr. Olga Amberger

Abteilung Entwicklung, Service und Verwaltung

Keyfacts 2024

Personalservice im Gesundheitsamt	
Einstellungen	
■ Ärzt:innen	7
■ Büroangestellte	10
■ Genesungsbegleiter:innen	3
■ Gesundheitsaufseher:innen	1
■ Logopäd:innen	2
■ Medizinische Fachangestellte	2
■ Psycholog:innen	1
■ Sozialarbeiter:innen	2
■ Wissenschaftliche Angestellte	2
■ Zahnärzt:innen	4
■ Zahnmedizinische Fachangestellte	3

Keyfacts 2024

Finanz- und Rechnungswesen: Zuwendungen 2024	
Gesamtbudget / Zuwendungen	3,6 Mio. €
Zuwendungsempfänger (mit 56 Projekten)	33
Selbsthilfegruppen	22

Abteilung Entwicklung, Service und Verwaltung

Keyfacts 2024

Kommunale Gesundheitsinitiativen interkulturell (KoGi)	
KoGi-Bestandsprojekt & KoGi-GU-Projekt* Zielgruppe Bestandsprojekt: Vulnerable Personengruppen mit verschiedenen Barrieren zum Gesundheitssystem Zielgruppe GU-Projekt: Wohnungslose und geflüchtete Menschen aus verschiedenen Ländern	
<ul style="list-style-type: none"> durchgeführte Veranstaltungen 	92
<ul style="list-style-type: none"> erreichte Personen 	ca. 1.580
<ul style="list-style-type: none"> aktive Lots:innen in diesem Bereich 	27
KoGi-Elementar-Projekt Zielgruppe: Eltern von Kindern im Krippen- bis Grundschulalter	
<ul style="list-style-type: none"> durchgeführte Veranstaltungen 	44
<ul style="list-style-type: none"> erreichte Personen 	ca. 450
<ul style="list-style-type: none"> aktive Lots:innen in diesem Bereich 	17
Projekt KoGis aufsuchend Einsatzorte: Spielplätze, Bibliotheken, Straßenfeste + Aktionstage, Tafelausgabe	
<ul style="list-style-type: none"> durchgeführte Einsätze 	16
<ul style="list-style-type: none"> erreichte Personen 	ca. 980
<ul style="list-style-type: none"> aktive Lots:innen in diesem Bereich 	14

*Projekt zur Gesundheit in Gemeinschaftsunterkünften

Keyfacts 2024

KoGi 2024

Übergabe
der Zertifikate

frankfurt.de/kogi

Sie sorgen für sauberes Wasser und noch viel mehr

Wasser ist ein kostbares Gut. Und für die Mitarbeitenden der Abteilung Hygiene und Umwelt hat es oberste Priorität. Ganz gleich, ob es um die Trinkwasserleitungen der Gastronomiebetriebe auf der Dippemess' oder dem Weihnachtsmarkt, um das Wasser in den Becken der Frankfurter Schwimmbäder oder der Sprühfelder geht – täglich sind sie im Einsatz, damit die Menschen in Frankfurt am Main ohne Bedenken ihren Durst stillen, schwimmen oder an heißen Sommertagen unbeschwert durch das kühle Nass tollen können.

Das Team rund um Kerstin Voigt überprüft regelmäßig, ob aus Frankfurts Hänen sauberes Trinkwasser fließt, es den Trinkwasserrichtlinien entspricht und bedenkenlos getrunken werden kann. Als im Herbst 2024 aufgrund von Baumaßnahmen in Teilen der Stadt eine Verunreinigung des Trinkwassers nachgewiesen wurde, wurde das Team der Allgemeinen Hygiene innerhalb kürzester Zeit aktiv. In enger Abstimmung mit ihren Partnern und den Versorgern wägten Kerstin Voigt und ihr Team ab, welche Maßnahmen erforderlich waren, um die Gesundheit aller zu schützen. Ziel war, das Ausmaß der Maßnahmen bei maximalem Schutz der Bevölkerung so klein wie möglich zu halten, um den Alltag der Menschen in

den betroffenen Stadtteilen so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Nach intensiver Prüfung und gewissenhafter Abwägung wurde eine Schutzchlorung mit niedriger Dosierung veranlasst. Eine solche Chlorung des Trinkwassers ist aus medizinischer Sicht unbedenklich, in anderen Ländern mitunter sogar üblich, und hat keine Auswirkung auf die Gesundheit der Menschen. Mit ihrem schnellen Handeln und der frühzeitig veranlassten Chlorung des Trinkwassers sorgten Kerstin Voigt und ihr Team dafür, dass auf weiterführende Maßnahmen wie ein Abkochgebot des Trinkwassers verzichtet werden konnte.

Das Thema Trinkwasser stellte die Mitarbeitenden der Abteilung Hygiene und Umwelt auch bezüglich der Novellierung der Trinkwasserverordnung, die seit 2023 Europäisches Recht umsetzt, vor Neuerungen. So gelten seither etwa strengere Grenzwerte für Blei, deren Einhaltung vom Team immer dann geprüft wird, wenn es Hinweise auf das Vorhandensein von Bleileitungen gibt. Eine weitere Hauptaufgabe des Teams ist die Bearbeitung der Legionellenuntersuchungen in Trinkwasserinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung.

Abteilung Hygiene und Umwelt

Mit angekündigten und unangekündigten Begehungen, telefonischer Beratung und der Beratung bei Bauvorhaben in Kooperation mit anderen Fachbereichen des Gesundheitsamts Frankfurt am Main widmen sich Dr. Katja Schuster und ihr Team des Bereichs „Hygiene in medizinischen Einrichtungen“ der Überwachungspflicht des Gesundheitsamtes nach Paragraph 23 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) für medizinische Einrichtungen, also Kliniken und Praxen. Sie checken regelmäßig die Hygiene in den Einrichtungen und werten die Meldungen, die sie von dort erhalten, gewissenhaft aus. Damit helfen sie, mögliche Gesundheitsrisiken für Patient:innen der Kliniken und Arztpraxen frühzeitig zu erkennen und im Fall des Falles schnell handeln zu können. Sollte das Team bei seinen Checks auf einen Mangel stoßen, setzt es auf eine enge Zusammenarbeit mit der betroffenen Einrichtung, auf Beratung zur Hygiene und auf stetige Prüfung.

Damit die Menschen in Frankfurt am Main unbekümmert ein Kosmetik- oder Tattoostudio oder einen Friseursalon besuchen können, überprüfen die Mitarbeitenden des Sachgebiets Allgemeine Hygiene, Trink- und Badewasser diese Einrichtungen gemäß Infektionsschutzgesetz. Angestoßen durch den

Nachweis des Hautpilzes *Trichophyton tonsurans* hat das Team der Allgemeinen Hygiene 2024 die Begehungen von Barbershops verstärkt und eine Checkliste mit Hygieneanforderungen für diese Einrichtungen entwickelt. Sie soll die Barbershop-Betreiber dabei unterstützen, die Hygienevorschriften in ihren Geschäften einzuhalten.

Auch der Themenbereich Klima gehört zur Abteilung Hygiene und Umwelt. Mit Infobroschüren und Veranstaltungen zum Thema Klima und Gesundheit sowie Hitze steigern Dr. Anette Christ, Jana Bauer und Kirsten Duggan die Gesundheitskompetenz der Frankfurter:innen im Bereich Klimawandel und Gesundheit. Dank ihnen erfahren die Menschen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Gesundheit hat und vor allen Dingen, wie sie sich mit einfachen Maßnahmen, etwa dem Verschatten von Fenstern an heißen, sonnigen Tagen, vor ihnen schützen können. Das Team setzt seit vielen Jahren auf Hitzewarnungen und entwickelt ein neues Hitzemonitoring bezüglich Morbidität und Mortalität, um die Menschen in der Stadt vor gesundheitlichen Folgen von Hitze zu bewahren.

Die Arbeit der Abteilung Hygiene und Umwelt und die daraus resultierenden Erkenntnisse sind überaus wichtig, um die Menschen in der Stadt vor Infektionen zu bewahren. Sie kommen der Gesundheit aller Menschen in Frankfurt zugute – ganz gleich, ob sie ein Glas Wasser trinken, unter der Dusche stehen, sich nach einer Operation in einer Klinik befinden, sich in einem Barbershop rasieren lassen, einen Termin in einer Arztpraxis wahrnehmen oder im Schwimmbad ihre Bahnen ziehen.

Saison
Mai bis
August 2024

6
Wasserspiel-
plätze

24
Überprüfungen
der Chlor- und
pH-Werte

24
Beprobungen +
Überprüfungen
der Werte

Abteilung Hygiene und Umwelt

Keyfacts 2024

Allgemeine Hygiene, Trink- und Badewasser: Begehungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und der Trinkwasserverordnung	
Schwimmbäder	335
Altenpflegeheime	40
Ambulante Pflegedienste	18
Hotels	7
Kindertagesstätten	93
Schulen	6
Sportanlagen	10
Wohnheime	58
Wasserversorgungsanlagen	32
Kosmetik- / Tattoostudios	42
Gesamt	641

Keyfacts 2024

Leistungen im Sachgebiet „Hygiene in medizinischen Einrichtungen“ 01.01. bis 31.12.2024	
Begehungen von Kliniken (routinemäßig)	14
Begehungen von Kliniken (anlassbezogen)	6
Begehungen von Privatkliniken / ambulanten Operateur:innen	2
Begehungen von Arztpraxen und anderen Heilkundepraxen	40
Hausinterne Begehungen, Schulungen, Erstellung von Hygieneplänen	9
MRE-Netz Rhein-Main: Inhouseschulungen zur Hygiene / zum Umgang mit multiresistenten Erregern 1.1. – 31.5.2024 (135 Mitarbeitende in der Pflege wurden damit erreicht)	12
Erfassung von MRE-Meldungen 1.1. – 30.9.2024	309

Allgemeine Hygiene, Trink- und Badewasser: Bearbeitung von Sonderaufgaben	
Trinkwasserbeschwerden	99
Legionellosen	18
Beschwerden wegen Lästlingen und Schädlingen	13
Anfragen bezüglich Schimmelpilzen	6
Allgemeine Hygienebeschwerden (zum Beispiel Nagelstudios, Fitnessstudios, Sportstätten betreffend)	25
Allgemeine Beschwerde- und Beratungsbearbeitung, Betriebserlaubnisse für Kindereinrichtungen, Erstbegehungen von Tattoostudios oder sonstigen Einrichtungen	42
Gesamt	203

Abteilung Kinder- und Jugendmedizin

Damit der Start in die Schule gut gelingt

Auf Kommando ihre Zähne zeigen, Laute formen, breit grinsen und den Erwachsenen ganz offiziell die Zunge herausstrecken – all das dürfen künftige Schulkinder, die zu Gast in der Sprachdiagnostik der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin sind. Seit Sommer 2024 verstärken die Logopädinnen Melanie Janah und Franziska von Slatow das Team der Kinder- und Jugendmedizin. Sie beurteilen die sprachliche Entwicklung der Kinder und beraten die Eltern der Kleinen, falls sich beim Check eine sprachliche Auffälligkeit zeigt.

Sprache ist der Schlüssel zu gegenseitiger Verständigung und Teilhabe. Sie bietet uns auf verschiedenen Ebenen den Raum, miteinander zu kommunizieren und Beziehungen aufzubauen. Und auch wenn Kinder sich ganz ohne Worte miteinander verständigen können – spätestens wenn sie in die Schule kommen, ist Sprachkompetenz gefragt.

Fällt den Mitarbeitenden der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin bei der Einschulungsuntersuchung eines Kindes auf, dass es zum Beispiel noch Schwierigkeiten mit der Artikulation gibt oder die Koordination von Lippen- und Zungenmuskulatur noch nicht ganz so gut gelingt, werden die beiden Logopädinnen aktiv.

Mit ihrer weiterführenden Diagnostik gehen Melanie Janah und Franziska von Slatow möglichen Schwierigkeiten auf den Grund. Sie können Eltern und Kindern im Anschluss gezielte Übungsaufgaben mitgeben oder gegebenenfalls ein Sprachförderprogramm empfehlen.

Mit dem neuen Angebot der Sprachdiagnostik nutzt das Team der Kinder- und Jugendmedizin das ideale Zeitfenster, um Sprache zu fördern – zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr – und unterstützt damit einen guten Start in die Schule.

Dieses Ziel verfolgt auch die Einschulungsuntersuchung, auf die jedes Kind laut dem Hessischen Schulgesetz Anspruch hat. Rund 7.000 Kinder aus Frankfurt am Main werden von der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin jedes Jahr untersucht. Die Mitarbeitenden testen in einem 60 bis 90-minütigen Check deren Hör- und Sehvermögen, messen Größe und Gewicht, betrachten die körperliche Entwicklung, den allgemeinen Gesundheitszustand und beurteilen die schulischen Vorläuferfertigkeiten anhand eines entwicklungsneurologischen Screenings und besprechen die Ergebnisse mit den Eltern. Bei Kindern, die besondere Hilfestellungen brauchen,

Abteilung Kinder- und Jugendmedizin

beraten die Ärzt:innen, mit welchen Hilfestellungen man sie künftig unterstützen kann, damit sie gut im Schulalltag und der Klassengemeinschaft ankommen. So kann beispielweise ein spezieller Stuhl oder Tisch, eine Anlage zur Verstärkung der Lautstärke, eine Integrationskraft oder eine Pausenbegleitung den Kindern die Teilnahme am Unterricht ermöglichen oder erleichtern. Die Entscheidung über die Einschulung trifft immer die Schulleitung mit den Eltern.

Zu den mehr als 7.000 Vorschulkindern gesellen sich noch einmal rund 1.000 Seiteneinsteigende, also schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die vornehmlich aus dem Ausland nach Frankfurt ziehen und hier die Schule besuchen.

Das gesunde Aufwachsen der Allerjüngsten in unserer Stadt – diesem Ziel widmet sich das Team der Frühen Hilfen am Gesundheitsamt Frankfurt am Main mit Herz und handfester Unterstützung. Die Familienhebammen und -krankenschwestern stehen Familien und Müttern, die sich in besonderen Belastungssituationen befinden, beratend zur Seite. Sie besuchen sie während des gesamten ersten Lebensjahres des Babys einmal wöchentlich zu Hause. Dort baden und

wiegen sie gemeinsam mit den Eltern die Kinder, schauen nach, ob mit der Babypflege alles klappt. Sie beantworten Fragen zum Essen, Schlafen, Wickeln und Weinen und helfen auch, wenn Anträge ausgefüllt werden müssen. Und sie freuen sich gemeinsam mit den Eltern über Entwicklungsfortschritte ihrer kleinen Schützlinge. Das Angebot ist für die Familien kostenlos und unabhängig von einer Krankenversicherung.

Und auch auf Kinder, die Auffälligkeiten aufweisen, hat die Kinder- und Jugendmedizin ein Auge. Die Ursachen für Krankheiten und Verletzungen bei Kindern sind nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen und Klinikpersonal hat im Alltag oft weniger Zeit, sich mit Auffälligkeiten wie etwa blauen Flecken an ungewöhnlichen Stellen zu befassen.

Deshalb hat das Gesundheitsamt im Jahr 2019 die Stabsstelle Koordinierung medizinischer Kinderschutz gegründet und das Team Kinderschutz an das Klinikum Höchst delegiert. Eine Kinderpsychologin und eine Sozialarbeiterin sprechen mit auffälligen Patient:innen sowie deren Familien, beobachten deren Verhalten und decken Bindungs- und Interaktionsstörungen auf. Zudem unterstützen sie Familien unter anderem durch

diverse soziale Beratungen und die Vermittlung von Hilfsangeboten. Das Angebot ist vielseitig und reicht von der Vermittlung einer Haushaltshilfe, über eine Anbindung an eine Erziehungsberatung bis zu einem Gespräch mit dem Jugendamt.

Wie die Logopädinnen Melanie Janah und Franziska von Slatow fördern alle Mitarbeitenden der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin das gesunde Aufwachsen von Frankfurts Kindern mit Engagement und Expertise. Denn die Kleinen sind für sie das Größte.

Logopädie

2024

01.07. – 31.12.

>20
Beratungen
pro Monat

Abteilung Kinder- und Jugendmedizin

Keyfacts 2024

Leistungen der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin Schuljahr 2023/24 (01.08.2023 bis 31.08.2024)	
Einschulungsuntersuchung	7.030
Untersuchung Seiteneinsteigende	833
Humanitäre Kindersprechstunde	273
Untersuchung unbegleitete minderjährige Ausländer:innen (umA)	293
Gutachten	79
Atteste	99
Sonstige Untersuchungen	70
Gesamt	8.677

Leistungen der Frühen Hilfen 2024	
Betreute Familien	146
Hausbesuch mit Beratung	1.789
Hausbesuch mit externer Beratung	506
Hausbesuch vergeblich	29
Hausbesuch nach Ende der Betreuung	22
Elterntreffen mit Gesundheitsberatungseinheiten in den Stadtteilen und im Gesundheitsamt	184

Abteilung Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden

Beratung und Behandlung für alle

„Ohne Dings kein Bums – kein Seitensprung ohne Präservativ“ steht auf dem Poster, das im Flur des zweiten Stocks des Frankfurter Gesundheitsamts hängt. Dort, wo Rüdiger Panhorst und das Team der HIV/STI-Beratung rund um das Thema Sexually Transmitted Infections (STI), also sexuell übertragbare Infektionen, berät.

Das Poster, eine Präventionskampagne aus der Schweiz, stammt aus dem Jahr 1998. „Ohne Dings kein Bums“ ist nach wie vor aktuell. Denn auch heute kann man sich bei ungeschütztem Sex zum Beispiel mit Humanen Papillomaviren (HPV), Chlamydien, Syphilis, Hepatitis B, Gonorrhö und HIV anstecken. Den besten Schutz bieten nach wie vor Kondome.

Aber was, wenn es im Eifer doch zum Bums ohne Dings kam? Wenn das Kondom gerissen ist oder man aus irgendeinem anderen Grund einfach keins benutzt hat und man befürchtet, sich eine dieser Erkrankungen eingefangen zu haben? Dann sollte man sich in einer Arztpraxis untersuchen lassen. Oder Rüdiger Panhorst und das Team HIV/STI-Beratung der Abteilung Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden besuchen: Bei ihnen kann man sich vertraulich und anonym

auf sexuell übertragbare Infektionen testen lassen. Das Team berät Erwachsene und auch Jugendliche mit viel Einfühlungsvermögen. Denn es weiß, dass das Thema Sexually Transmitted Infections für die Ratsuchenden meist mit einer gewissen Peinlichkeit verbunden ist. Die Themen, mit denen die Menschen zur Beratung kommen, können weit über das Thema STI hinausgehen. Oftmals geht es um Krankheitsängste, manchmal um Fragen, die in der Arztpraxis nicht abschließend geklärt werden konnten. Für alle diese Fragen und Sorgen und auch für Themen wie sexuelle Orientierung, sexuelle Vielfalt oder Geschlechtsidentität hat das STI-Team ein offenes Ohr.

Vorläufer der heutigen Beratungsstelle für Sexuelle Gesundheit war die AIDS-Beratung, die das Frankfurter Gesundheitsamt Mitte der 1980er Jahre als eine der bundesweit ersten offiziellen Beratungsstellen in der Uniklinik eröffnete. Mit dem Angebot für Erwachsene und Jugendliche leistet das Gesundheitsamt Frankfurt am Main wertvolle Präventionsarbeit – bei Bedarf werden die Ratsuchenden in weitere Angebote des Hilfesystems vermittelt. Die Mitarbeitenden der Abteilung übernehmen zudem die nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Abteilung Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden

verpflichtende gesundheitliche Beratung für Sexarbeiter:innen.

In der Abteilung Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden sind neben der HIV/STI-Beratung und vielen anderen Aufgaben zwei besondere Angebote angesiedelt: die Humanitären Sprechstunden und die Clearingstelle. Sarah Lang und ihr Team koordinieren die Humanitären Sprechstunden, in denen medizinische Fachangestellte, Pflegekräfte und Ärzt:innen aus unterschiedlichen Fachrichtungen und aus verschiedenen Abteilungen des Gesundheitsamts Erwachsene und Kinder, die nicht oder nicht ausreichend krankenversichert sind, dreimal wöchentlich ärztlich versorgen.

Für Schwangere ist es wichtig, dass mögliche Geburtsrisiken in den Vorsorgeuntersuchungen früh erkannt werden. Darum gibt es eine Humanitäre Sprechstunde speziell für Schwangere, in der sie umfassend gynäkologisch untersucht und beraten werden.

Sarah Lang und Team koordinieren nicht nur die ärztliche Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung. Sie setzen sich auch dafür ein, dass die Männer, Frauen und Kinder anstelle der

Humanitären Sprechstunden künftig eine Arztpraxis besuchen können. In der Clearingstelle bieten sie Menschen, die keine Krankenversicherung, Probleme mit ihrer Krankenversicherung oder Fragen zum Sozial- und Gesundheitssystem haben, dreimal pro Woche Beratung und Unterstützung auf ihrem Weg ins gesundheitliche Regelsystem an. Das Team berät ausführlich und bleibt so lange am Ball, bis es sein Ziel erreicht hat: Seine Klient:innen ins Gesundheitsversorgungssystem vermitteln – ganz gleich, ob das wenige Wochen oder mehrere Monate lang dauert.

Die Clearingstelle ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Frankfurt am Main und der University of Applied Sciences und deutschlandweit die einzige, die auch personell von einem Gesundheitsamt umgesetzt wird.

Abteilung Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden

Keyfacts 2024

Zahlen aus der Sprechstunde des Amtsärztlichen Dienstes (01.01.2024 bis 31.12.2024)	
Einstellungsgutachten	1.689
Gutachten zur Vorlage beim Prüfungsamt	326
Sozialmedizinische Gutachten	312
Gutachten zu Dienst- beziehungsweise Einsatzfähigkeiten (inklusive Ergänzungen und Widersprüche)	182
Gutachten für die Beihilfe	136
Gutachten für die Vorauswahl der Feuerwehr	214
Unfallbegutachtungen	49
Weitere (Abstammungsgutachten, gerichtliche Untersuchungsaufträge, Gutachten zur Arbeits- und Erwerbsfähigkeit, Adoptionsgutachten)	717
Gesamt	3.625

Abteilung Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden

Keyfacts 2024

Reisemedizinische Beratung und Impfsprechstunde (01.01. – 31.12.2024)	
Impfungen	6.073
Malariaprophylaxe, Antikörperbestimmung, Beglaubigung und persönliche / telefonische Beratung	9.448

Gynäkologische / STI*-Sprechstunde (01.01. – 31.12.2024)	
Patient:innen	977
Konsultationen	1.824
Davon:	
Konsultationen in Fällen von Female Genital Mutilation	57
Davon:	
Konsultationen wegen Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen	651
STI*-Jugendberatung / Testung	536

*Sexually Transmitted Infections (sexuell übertragbare Infektionen)

Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (01.01. – 31.12.2024)	
Erstberatungen	388
Folgeberatungen	1.139
Gesamt	1.527

Keyfacts 2024

*2 Patient:innen ohne Altersangabe

Abteilung Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden

Keyfacts 2024

Lebensmittelschalter

Bescheinigungen zur
Beschäftigung im
Lebensmittelbereich

Keyfacts 2024

**Ressort
Gesundheitsfachberufe
und Heilpraktiker:**
Führung der Berufskartei
nach HGöGD und
Heilberufsgesetz
(01.01. – 31.12.2024)

Heilpraktikerüberprüfungen 2024 Die Überprüfungen finden 2 x jährlich im Gesundheitsamt statt.

Anmeldungen zur Heilpraktikerüberprüfung	155
Durchführung von schriftlichen Überprüfungen	97
Durchführung von mündlichen Überprüfungen	50

Leistungen im Bereich Leichenwesen* (01.01. – 31.12.2024)

Eingang Leichenschauschein zur Bearbeitung	8.296
Recherche wegen unklarer Todesursache bzw. nicht natürlicher Todesursache / Obduktionsbefund Kripo	923
Bearbeitung von Anschreiben (von Ärzten, Krankenhäusern, Pietäten) wegen fehlender Leichenschauschein	593

* Es ist eine gesetzlich festgelegte Aufgabe des Gesundheitsamtes auf dem Gebiet des Leichenwesens tätig zu sein.

Mentale Gesundheit stärken

Wie geht es Menschen in Frankfurt am Main, die auf der Straße leben? Finden sie ausreichende medizinische Versorgung? Wohin können sie sich wenden, wenn sie krank oder verletzt sind und Unterstützung brauchen? Und: Wie kann man bestehende Angebote verbessern? Im Jahr 2024 hat sich Jonathan Schmidt aus dem Psychiatrischen Dienst für vulnerable Gruppen der Abteilung Psychische Gesundheit mit einer Studie befasst, in deren Mittelpunkt psychisch erkrankte Menschen ohne festen Wohnsitz in Frankfurt am Main stehen. Der Fachkrankenschwester für Psychiatrie wollte herausfinden, inwieweit die vorhandenen Strukturen und Maßnahmen zur Versorgung von psychisch erkrankten Menschen ohne festen Wohnsitz den Vorgaben der Behindertenrechtskonventionen der United Nations (UN-BRK) entsprechen. So hebt etwa Artikel 19 der UN-BRK das Recht auf unabhängige Lebensführung und die Einbeziehung in die Gemeinschaft hervor, Artikel 25 beschäftigt sich mit dem Recht auf Gesundheit.

Für seine Studie nahm Jonathan Schmidt Kontakt zu den Organisationen der Obdachlosenhilfe auf. Sie sind so nah dran an der Zielgruppe wie niemand sonst und konnten Schmidt mit wertvollen

Erfahrungen und Beobachtungen aus ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Ein Fazit der Studie ist, dass die bestehenden Angebote mittels intensiverer aufsuchender Arbeit durch Fachkrankenschwestern für Psychiatrie gestärkt werden können. Jonathan Schmidt setzt diese Erkenntnis bereits in die Tat um – er geht direkt zu den Menschen ohne festen Wohnsitz, hört ihnen zu, baut Beziehungen zu ihnen auf und kümmert sich bei Bedarf auch um die Wundversorgung.

Ein offenes Ohr hat für Sorgen und Nöte auch das Team des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SpDi). Alle Menschen in Frankfurt, die in einer psychischen Krise stecken, die Rat suchen oder sich etwas von der Seele reden wollen, können sich an den SpDi wenden. Die Mitarbeitenden hören zu und beraten, sie informieren und nennen passende Angebote und Anlaufstellen, bei denen die betroffene Person genau die Unterstützung findet, die sie in ihrer Situation braucht – egal ob ihr das Leben gerade über den Kopf wächst, ob sie an einer psychischen Erkrankung leidet, ob sie finanzielle Sorgen oder einen geliebten Menschen verloren hat. Sie sind auch dann da, wenn es gar nicht um einen selbst geht, sondern um Angehörige, Freunde, Bekannte oder Nach-

Abteilung Psychische Gesundheit

barn. Das Team der Kinder- und Jugendpsychiatrie ergänzt das Angebot des SpDi mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst und kümmert sich um die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie jungen Menschen im Alter von 15 bis 23 Jahren.

Inga Beig, Nora Hauschild und Victoria Dichter helfen mit ihrer Arbeit, Suizide zu verhindern. Sie koordinieren das Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention FRANS, das 2014 auf Initiative des Gesundheitsamts Frankfurt am Main gegründet wurde und somit 2024 seinen zehnten Geburtstag feierte. Die Koordinatorinnen klären gemeinsam mit den Netzwerkpartnern auf, werben für mehr Offenheit gegenüber dem Thema Suizid in der Gesellschaft, regen zum Nachdenken und zu Gesprächen an und informieren über Hilfsangebote. Mit Aktionen und Veranstaltungen ganz verschiedener Formate machen sie einem breiten Publikum das eher schwierige und gleichzeitig so wichtige Thema Suizid zugänglich. Ein weiteres wichtiges Anliegen von FRANS ist eine sensible Berichterstattung über das Thema Suizid in den Medien. Diese Art der Berichterstattung kann Wissen vermitteln und Suizidraten senken, indem sie Menschen mit Suizidgedanken zeigt, dass sie mit ihren Gefühlen nicht allein sind, dass

auch andere in schweren Krisen stecken und es einen Ausweg geben kann. Papageno wird dieser Effekt genannt.

Sie arbeiten zudem an der Verbesserung der Datenlage, was unter anderem dazu dient, potenzielle Suizid-Hotspots in Frankfurt am Main zu identifizieren und gegebenenfalls auf eine Sicherung hinzuwirken.

Psychische Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und soziale Teilhabe. Jonathan Schmidt, Inga Beig, Nora Hauschild, Victoria Dichter und die gesamte Abteilung Psychische Gesundheit setzen sich Tag für Tag für die mentale Gesundheit der Menschen in der Stadt ein – egal, was sie belastet, wie alt sie sind oder wo sie leben.

Zehn Jahre Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention FRANS, von links: Dr. Christiane Schlang, Victoria Dichter, Inga Beig, Nora Hauschild

Abteilung Psychische Gesundheit

Keyfacts 2024

Präventionsangebote zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen: SAME und PsychMobil

Zielgruppe sind Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahren

geplante SAME-Projekte	32
erfolgreich durchgeführte SAME-Projekte	26
<ul style="list-style-type: none"> in 17 Einrichtungen (4 Gymnasien, 4 Berufsschulen, 7 außerschulische Institutionen) 	
durch SAME-Projekte erreichte Jugendliche	520
durch die an mehreren Schulen gezeigte Wanderausstellung „PsychMobil“ erreichte Jugendliche	1.400

Abteilung Zahnmedizin

Gesund beginnt im Mund

Kann ein Kind sich freuen, wenn die Zahnärztin und ihr Team sich ankündigen? Es kann! Wenn beispielsweise Pelin Caliskan, Alexandra Rieger, Sylvia Bode und ihre Kolleginnen der Abteilung Zahnmedizin Frankfurts Kitas besuchen, freuen sich die Kleinen sogar riesig. Kinder, die angerannt kommen und die Zahnärztinnen, zahnmedizinischen Fachangestellten und Prophylaxe-Helferinnen umarmen, die sie mit „Hallo Zahnfee“ begrüßen – all das erleben Rieger, Bode und ihre Kolleginnen bei ihren Einsätzen immer wieder. Es kommt sogar vor, dass ein Kind sie zu seinem Kindergeburtstag einlädt.

Wer derart große Begeisterung bei Frankfurts Kleinen auslöst wie Caliskan, Rieger, Bode und das gesamte Team der Abteilung Zahnmedizin, macht seinen Job mit viel Leidenschaft und Liebe. Und hat das Ziel der Kitabesuche – den Kindern spielerisch das Thema Mundhygiene nahezubringen und die Angst vorm Zahnarzt gar nicht erst aufkommen zu lassen – erreicht.

Rund 18.100 Schulkinder und 3.800 Krippen- und Kindergartenkinder untersuchen die Zahnärztinnen, zahnmedizinischen Fachangestellten oder Prophylaxe-Helferinnen der Abteilung Zahn-

medizin Jahr für Jahr. Mit Zahnputzhexe Irma und Kroko, dem Krokodil, mit Zahnbürsten, Liedern und vor allen Dingen mit ganz viel Freude, vermitteln sie ihnen auf altersgerechte und spielerische Art, wie man sich die Zähne richtig putzt und warum Gesundheit bereits im Mund beginnt.

Das Team Kita besucht schon die Allerkleinsten in den Krippen. So sehen die Kolleginnen die Kinder über mehrere Jahre hinweg immer wieder und gewinnen das Vertrauen der Kleinen. Der Schwerpunkt der Besuche liegt auf den gemeinsamen Putzübungen, denn nur wenn die Kinder regelmäßig üben, können sie die richtigen Bewegungsabläufe entwickeln und verinnerlichen. Anschließend folgt die Untersuchung der Zähne auf spielerische Art. Das gemeinsame Zähneputzen steht natürlich auch bei den Besuchen der drei Schulteams auf dem Programm. Erst wird geputzt, dann untersucht: Eine Zahnärztin und ein oder zwei Prophylaxe-Helferinnen und zahnmedizinische Fachangestellte begutachten innerhalb einer Schulstunde die Zähne einer kompletten Klasse. Alle Befunde werden aufgenommen und vermerkt, jedes Kind bekommt den sogenannten „gelben Zettel“ mit nach Hause. Dieser richtet sich an die

Abteilung Zahnmedizin

Eltern und informiert sie darüber, mit welchem Befund das Kind eine zahnärztliche Praxis aufsuchen sollte. Denn der Zahnarzt oder die Zahnärztin sollte zweimal jährlich die Zähne der Kinder begutachten.

Die Zahnuntersuchungen von Kindern und Jugendlichen und auch die Beratung von Eltern, Lehrer:innen sowie von Erzieher:innen sind eine der vielen gesetzlichen Aufgaben des Gesundheitsamtes Frankfurt am Main. Bereits seit über hundert Jahren fühlt die Stadt den Kindern in Frankfurt am Main auf den Zahn. Heute ist die Gruppenprophylaxe in Kindergärten und Schulen eine im Paragraph 21 Sozialgesetzbuch V geregelte Präventionsmaßnahme, die seit 1997 von der Abteilung Zahnmedizin in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJ) für Frankfurt am Main und den Main-Taunus-Kreis durchgeführt wird. Sie umfasst die Reihenuntersuchung, also die Untersuchung der Mundhöhle und Erhebung des Zahnstatus, sowie die Zahnschmelzhärtung mittels Fluoridierung – natürlich nur, sofern das Einverständnis der Eltern vorliegt. Sie beinhaltet zudem die Anleitung zur Zahnpflege, die Motivation zur regelmäßigen zahnärztlichen Untersuchung und Informationen zum Thema Ernährung.

Mit diesen Präventionsmaßnahmen fördern die Kolleginnen der Abteilung Zahnmedizin die Verbesserung der Mundgesundheit durch die Früherkennung von Karies, Parodontalerkrankungen und Fehlstellungen und wirken auf die frühzeitige Sanierung erkrankter Gebisse hin. Auch die Untersuchungen der Kinder in den Kindertagesstätten unterstützen dabei, Zahngesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen, und dienen dazu, bei Bedarf eine angemessene Therapie einzuleiten. Der gesetzliche Auftrag sieht eine regelmäßige und flächendeckende Basisprophylaxe und darüber hinaus spezifische Programme für Kinder mit besonders hohem Kariesrisiko vor.

Ein spezielles Angebot der Abteilung Zahnmedizin ist „Zahnfit – Mach mit!“, die kostenlose Zahnputzstunde für Eltern von Kindern zwischen null und drei Jahren in den Räumen des Gesundheitsamtes und auch in den Frankfurter Stadtteilen. Hier gibt Anke Rocholl Eltern wertvolle Tipps, die ihnen bei der täglichen Zahnpflege der Aller kleinsten helfen und die ihnen vermitteln: Auch, wenn viele Kinder das Zähneputzen nicht gerade mögen – es ist möglich, schon den Aller kleinsten die Zähne zu putzen und Routinen zu entwickeln, die obendrein auch noch Spaß machen.

Zum Tag der Zahngesundheit im September besuchen die Kolleginnen jedes Jahr eine andere Frankfurter Schule sowie eine Kindertagesstätte, vermitteln den Kindern anhand verschiedener Aktionen Wissenswertes über Zähne und Zahngesundheit und zeigen ihnen, dass Zähneputzen Freude macht.

Im Jahr 2024 war das Team außerdem mit einem Infostand zu Gast bei der Frankfurter Familienmesse, wo sie die Besucher:innen mit Infos und Tipps zur Zahngesundheit versorgten. Damit die Kleinen – und natürlich auch ihre Eltern – auch zu Hause ganz viel Spaß beim Zähneputzen haben.

Keyfacts 2024

Untersuchungen und gruppenprophylaktische Betreuung Schuljahr 2023/24	
Kindergartenkinder	3.813
Schüler:innen (Klassen 1–4) aus 82 Grundschulen	15.770
Schüler:innen (Klassen 5–10) Haupt-/Real-/Gesamtschule ohne Gymnasium	1.576
Schüler:innen (mit speziellem Förderbedarf) aus 12 Schulen	824
Gesamt	21.983

Highlights 2024

5 Zahnfit – Mach mit! Veranstaltungen im Gesundheitsamt

Familienstag im Palmengarten, 15.09.2024

Tag der Zahngesundheit, 25.06. + 26.06.2024 / 19.09.2024

- zwei Tage mit über 350 Kindern in 14 Klassen an einer Grundschule
- mit ca. 80 Kindern in einer Kindertagesstätte

17 Veranstaltungen für Eltern und Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren

- in Familienzentren
- in Familienbildungsstätten in ganz Frankfurt

54 Sozial- und Beihilfegutachten wurden erstellt

21.983
betreute Kinder

18.170
Schüler:innen

3.813
Kindergarten-
kinder

15.770
Grund-
schüler:innen

Familien-
messe
2024

Von Infektionsschutz bis Mücken-Monitoring: Damit Frankfurt gesund bleibt

Wenn gerade eine Grippewelle durch Frankfurt rollt, in einer Kita eine ansteckende Krankheit herumgeht, wenn irgendwo auf der Welt eine Krankheit ausbricht, die auch die Menschen in Frankfurt am Main treffen könnte oder es um eine Reise in die Ferne geht, für die spezielle Impfungen empfehlenswert sind, sind Dr. Alice Steglich Souto und das Team aus der Abteilung Infektiologie des Frankfurter Gesundheitsamts gefragt. Sie haben im Blick, welche Infektionskrankheiten gerade kursieren. Sie sorgen dafür, die Bevölkerung Frankfurts vor einer möglichen Ansteckung zu schützen.

Dr. Alice Steglich Souto und das Team der Infektiologie informieren sich aus unterschiedlichen Quellen, was in Frankfurt, Deutschland und in der Welt los ist. Sie wissen, welche Infektionskrankheiten für Frankfurt gerade eine Rolle spielen, in welchem Land es Ausbrüche von zum Beispiel Cholera oder Dengue gibt oder ob sich irgendwo auf der Welt gerade ein gefährlicher oder neuartiger Erreger verbreitet. All diese Informationen sind wichtig, um beispielsweise Personen vor einer Reise zu beraten, eine Erkrankung bei einem Reiserückkehrenden einzuschätzen oder um situationsgerecht reagieren zu

können, falls die Ausbreitung eines Infektionserregers droht. Die Weiterverbreitung solcher Erreger zu verhindern und damit die Menschen in der Stadt vor möglichen Infektionen zu schützen, ist eine der Kernaufgaben der Abteilung Infektiologie. Damit das funktioniert, sind Labore, Arztpraxen, medizinische Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen verpflichtet, das Auftreten bestimmter Infektionskrankheiten an das Gesundheitsamt zu melden.

Im Jahr 2024 erreichte die Abteilung beispielsweise die Meldung einer Kita über das gehäufte Auftreten des Hautpilzes *Trichophyton tonsurans*. Eine Infektion durch *Trichophyton tonsurans* ist nicht lebensbedrohlich, für die Betroffenen jedoch sehr lästig und mit einer aufwändigen Therapie verbunden. Die Mitarbeitenden der Infektiologie reagierten prompt: Sie klärten Eltern und Personal über die Erkrankung und die Möglichkeiten der Behandlung auf, führten anschließend eine Reihenuntersuchung durch, veranlassten umfassende Reinigungsmaßnahmen in der Einrichtung und konnten so dafür sorgen, dass sich der Hautpilz nicht weiter ausbreitete.

Seit einigen Jahren widmet sich die Abteilung Infektiologie verstärkt dem

Abteilung Infektiologie

Monitoring von heimischen und eingereisten Mückenarten wie etwa der Asiatischen Tigermücke (*Aedes albopictus*). Die verschiedenen Mückenarten können sich durch den Klimawandel in Frankfurt ansiedeln und potenzielle Infektionsüberträger sein, die Tigermücke beispielsweise für Erkrankungen wie Zika, Dengue oder Chikungunya.

Frankfurter:innen, die denken, eine Tigermücke entdeckt zu haben, können sich an Jonas Haller, Biologe aus der Abteilung Infektiologie, wenden. Er prüft dann, ob es sich um eine Tigermücke handelt und stellt vor Ort gegebenenfalls Fallen auf, um zu klären, ob es sich bereits um eine feste Population der Tigermücke handelt.

Die Asiatische Tigermücke ist an sich nicht gefährlich, denn sie trägt die Erreger von Zika, Dengue oder Chikungunya nicht automatisch in sich. Sie nimmt sie erst auf, wenn sie das Blut eines infizierten Menschen saugt. Infiziert sie sich dabei mit einem der genannten Viren, kann sie diese bei einem weiteren Stich auf andere Menschen übertragen. Bisher gab es keine bekannten in Deutschland erworbenen Dengue-, Chikungunya- oder Zika-Fälle. Das Risiko steigt jedoch mit zunehmender

Ausbreitung der Tigermücke bei gleichzeitig hoher Reisetätigkeit.

Darum haben Jonas Haller, Dr. Alice Steglich Souto und die Mitarbeitenden der Abteilung auch die Stechmückensituation in anderen Ländern stets im Blick. Reisenden, die im Frühjahr 2024 einen Trip nach Brasilien, Argentinien, Paraguay oder Bolivien planten – in diesen südamerikanischen Ländern hatten Infektionen mit Dengue zu diesem Zeitpunkt rasant zugenommen – rieten sie, sich mit wirksamen Insektenschutzmitteln mit den Inhaltsstoffen DEET oder Icaridin vor Stichen der Tigermücke zu schützen und auch die Kleidung mit geeigneten Mitteln zu imprägnieren.

Und auch das Management hochansteckender Viruserkrankungen übernehmen die Mitarbeitenden der Infektiologie. Erkrankungen wie Ebola, Marburg-, Lassa- oder Krim-Kongofieber führen häufig zu schweren Krankheitsverläufen mit hoher Sterblichkeitsrate. Der Umgang mit ihnen setzt höchste Sicherheitsstandards voraus und ist das Spezialgebiet des Kompetenzzentrums für hochpathogene Infektionserreger für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland (KHPI), das zur Abteilung Infektiologie gehört. Seine Exper-

tise ist immer dann gefragt, wenn es gilt, in Hessen, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland einen Fall einer hochansteckenden Viruserkrankung zu managen. Das KHPI führt zudem Beratungen, Übungen

und Einsätze für Gesundheitsämter und Fachpersonen in den beteiligten Bundesländern durch und sorgt so für Infektionsschutz weit über die Grenzen von Frankfurt am Main hinaus.

Keyfacts 2024

Bearbeitete Fälle in der Allgemeinen Infektiologie (01.01. – 31.12.2024)	
Krankheitserreger / Krankheiten (ohne SARS-CoV-2 / COVID-19)	7.993
SARS-CoV-2 / COVID-19	2.327
Gesamt	10.320

Tuberkuloseberatung (TB-Beratung) (01.01. – 31.12.2024)	
Meldungen von Patient:innen mit Tuberkulose (TB) in Frankfurt am Main	70
Davon Patient:innen mit offener Lungentuberkulose	45

Abteilung Digitale Zukunft, IT und strategische Planung

Mit einer Software für alle Digitalisierung vorantreiben

Wird sie zum geplanten Termin live gehen? Monatlang haben sich Bianca Kastl, Tim Lusa und die Mitarbeitenden aus der 2024 neu gegründeten Abteilung Digitale Zukunft, IT und strategische Planung einen Wettlauf mit der Zeit geliefert. Ihr Ziel: Am 1. Oktober 2024 die einheitliche Software für Gesundheitsämter, GA-Lotse, einführen und damit die Arbeit der Mitarbeitenden der Gesundheitsämter erleichtern.

Sie haben es pünktlich geschafft: Am 1. Oktober 2024 ging GA-Lotse offiziell in den Betrieb. Die Software – eine der größten Open-Source-Projekte im Verwaltungsbereich in Deutschland – wurde in Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege und durch die Finanzierung der EU (nextGeneration EU) verwirklicht.

Vor dem Start von GA-Lotse hat das Entwicklerteam Mitarbeitende aus den einzelnen Bereichen verschiedener Gesundheitsämter aus ganz Deutschland zu mehreren Arbeitstreffen eingeladen. Den Product Ownern Kastl und Lusa, den Entwicklern, UX-Experten, Datenschutzbeauftragten und Verwaltungskräften war es wichtig, die künftigen Nutzer:innen bei der Erarbeitung der Software von Beginn an einzubeziehen, zu erfahren, was ihren

Arbeitsalltag leichter macht, was sie sich von einer neuen Software wünschen. So entstand Schritt für Schritt eine Software, die sich an den Bedürfnissen der User:innen orientiert, die sich durch die Integration der Arbeitsabläufe, die übersichtlichen Useroberflächen und die Open-Source-Programmierung auszeichnet.

GA-Lotse ist eine Software, die aus einem Grundmodul und Fachmodulen, wie zum Beispiel der Einschulungsuntersuchung und der Hygienebegehung besteht. Mit ihr will das Entwicklerteam einerseits die Arbeit der Mitarbeitenden der verschiedenen Abteilungen eines Gesundheitsamts unterstützen, andererseits will es die Zusammenarbeit zwischen den Ämtern erleichtern und steigern. Ziel ist es, künftig nicht mehr verschiedene Programme für verschiedene Bereiche zu nutzen, sondern eine modular aufgebaute, einheitliche Software für alle Gesundheitsämter anzubieten, Schnittstellen zu schaffen und so die Zusammenarbeit einfacher und effizienter zu machen. Die Gesamtlösung besteht aus einem Grundmodul mit Bürgerportal und verschiedenen Fachmodulen, die die Anforderungen der jeweiligen Fachabteilungen erfüllen.

GA-Lotse-Startschuss am 01. Oktober 2024

Dr. Peter Tinnemann, Stefanie Kaulich, Elke Voitl, Stefan Sydow (v.l.n.r.)

Abteilung Digitale Zukunft, IT und strategische Planung

Mit der Entwicklung von GA-Lotse treibt das Frankfurter Gesundheitsamt die Digitalisierung der Gesundheitsbehörden voran und trägt zu einer Vernetzung der Gesundheitsämter bei. Sie ermöglicht den Mitarbeitenden der hessischen Behörden eine zukunftsweisende überregionale Vernetzung und interne Kommunikation, gleichzeitig werden höchste Datensicherheitsstandards gewahrt. Auch über die Landesgrenzen hinaus könnte GA-Lotse genutzt werden: Das Entwicklerteam stellte seine Software bei Roadshows, Kongressen und Messen deutschlandweit vor. Bereits Ende des Jahres meldeten verschiedene Kreise und Kommunen ihr Interesse an der Software an.

Auch an vielen anderen Stellen hielt die Digitalisierung 2024 Einzug ins Frankfurter Gesundheitsamt. Das Team Digitale Zukunft, IT und strategische Planung erstellte erste digitale Lernformate für die neue Software, arbeitete unter anderem an der Entwicklung einer Datenbank für das GUT GEHT'S-Team des Gesundheitsamts und führte eine Software zur digitalen Schulung der Mitarbeitenden im Bereich Arbeitsschutz ein. Das Team kümmert sich zudem um die Mitarbeitendenqualifizierung, bietet Seminare zu diversen Themen von Grundlagen der Verwaltung über den Umgang mit Tools

für die kollaborative Zusammenarbeit bis zu Rhetorikschulungen an.

Auch das Thema Nachhaltigkeit gehört zum Portfolio der Abteilung Digitale Zukunft, IT und strategische Planung: Gemeinsam mit rund einem Dutzend anderen Ämtern der Stadtverwaltung Frankfurt nahm das Gesundheitsamt am Programm ÖKOPROFIT® teil, prüfte verschiedenste Bereiche auf Nachhaltigkeit und wurde schließlich 2024 mit dem ÖKOPROFIT®-Siegel zertifiziert.

Im Rahmen des Betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der ebenfalls im Verantwortungsbereich der Abteilung angesiedelt ist, wurden im Jahr 2024 neben vielen anderen Projekten Gefährdungsbeurteilungen und Arbeitssicherheitsunterweisungen digitalisiert und erfolgreich webbasiert installiert.

Ein weiteres wichtiges Vorhaben der Abteilung ist das vom Bundesgesundheitsministerium geförderte Projekt „StandAtRisk“. Unter der Federführung des Gesundheitsamts Frankfurt am Main haben die Akteur:innen der IGV-benannten Flughäfen (IGV – Internationale Gesundheitsvorschriften der WHO) ein standardisiertes Vorgehen erarbeitet und einen Leitfaden erstellt, der eine

StandAtRisk

Projektabschluss im Februar 2024 in Frankfurt am Main

einheitliche Vorgehensweise an Flughäfen bei einer Gefahrenlage erklärt. So kann eine Standardisierung von Verfahrensabläufen und ein höherer Sicherheitsstandard etabliert werden, die Gesundheit der Reisenden und des Flugpersonals besser geschützt werden. Im „StandAtRisk“-Handbuch werden die Internationalen Gesundheitsvorschriften in Verhaltensketten und Maßnahmenplänen zusammengefasst und für eine Online-Veröffentlichung vorbereitet. Beteiligte Flughäfen sind Berlin-Brandenburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München.

Abteilung Digitale Zukunft, IT und strategische Planung

Veranstaltungshighlights 2024

GA-Lotse Go-Live, 01.10.2024

- offizielle Veranstaltung mit Pressekonferenz

33 Roadshows und viele Online-Präsentationen

- 500 zukünftige Anwender:innen und Entscheider:innen erreicht

2 Fachtagungen „Digitalisierung im Gesundheitswesen“

2 GA-Lotse Arbeitstagungen

- knapp 300 Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet

Gastgeber für das Expertenpanel Digitalisierung

- initiiert durch das Bundesministerium für Gesundheit

Präsenz bei Veranstaltungen und Kongressen:

- Open Source Frosccon, Sankt Augustin
- eHealth Hessen, Offenbach
- INFORMATIK FESTIVAL 2024, Wiesbaden
- Smart Country Convention hub27, Berlin
- Red Hat Summit Connect 2024, Darmstadt
- PDT EXPO 2024 – die virtuelle Messe für den ÖGD
- ÖGD Summit 2024, Berlin

Betriebliches Gesundheitswesen 2024

1.200 Unterweisungen

- mit 300 Mitarbeitenden

3 Blutspendetermine

- mit 230 Spender:innen

GA-Lotse

33
Roadshows

2
Fachtagungen
„Digitalisierung im
Gesundheitswesen“

**Betriebliches
Gesundheits-
wesen**

3
Blutspendetermine

230
Spender:innen

Projekte 2024 – Stadtgesundheitskonferenz

Gemeinsam für gutes und gesundes Essen

Gemeinsamkeit – sie steht im Mittelpunkt der Arbeit von Dr. Jennifer Engler, Claudia Ostermann und Petra Thermann, die das GUT GEHT'S-Netzwerk für Gesundheitsförderung in Frankfurt am Main koordinieren. Das GUT GEHT'S-Team arbeitet Hand in Hand mit Akteur:innen aus verschiedenen Bereichen der Gesundheitsförderung. Und so lautete der Titel der 5. Stadtgesundheitskonferenz im Oktober 2024 „GUT GEHT'S – Gemeinsam satt und gesund“. Über hundert städtische und

kommunale Vertreter:innen sowie Vereine und Ehrenamtliche aus den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales, Familie, Sport, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung und gesundheitsbezogene Einrichtungen tauschten sich in der Evangelischen Akademie über bestehende Angebote in Frankfurt aus und berieten gemeinsam über neue Ideen für ein satt und gesundes Frankfurt.

Den Fokus der Veranstaltung legten Engler, Ostermann und Thermann auf die Gemeinschaftsverpflegung. Denn das gemeinsame Essen in Kitas, Schulen

und Seniorenheimen verhilft zu (mindestens) einer vollwertigen Mahlzeit am Tag und fördert die soziale und kulturelle Teilhabe. Für den Impulsvortrag lud das GUT GEHT'S-Team die Ernährungs- und Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Juliane Yildiz ein. Sie sprach über die gesellschaftlichen Ursachen und gesundheitlichen Folgen von Ernährungsunsicherheit und Ernährungsarmut in Deutschland.

Verschiedene Beispiele guter Praxis und ein World Café-Format luden die Teilnehmenden ein, gemeinsam zu überlegen, wo und wie sie in ihrem Einflussbereich Veränderungen anstoßen können, um den Zugang zu gutem Essen für ihre Zielgruppen zu fördern. Denn, das wissen die drei Netzwerkerinnen für ein gesundes Frankfurt, in der Stadt gibt es schon sehr viele Angebote, von denen sich andere inspirieren lassen können.

Zum Abschluss der Konferenz formulierten alle Teilnehmenden individuelle Ziele, mit denen sie in den nächsten drei Monaten den Zugang zu gutem Essen für ihre Zielgruppen verbessern möchten. Insgesamt kamen 138 Ziele zusammen. Die Teilnehmenden nahmen sich beispielsweise vor, die Mittagsverpflegung für Kinder so zu optimieren, dass weniger Reste übrigbleiben, Erkundigungen ein-

zuholen, um ein brachliegendes Gelände für Hochbeete nutzen zu können, oder das Thema gesunde Ernährung in Beratungsgesprächen mit Schulen und Ganztagsträgern aufzunehmen. Nach drei Monaten waren bereits mehr als die Hälfte der Ziele umgesetzt.

Weitere Informationen zu der Konferenz finden Sie auf der Internetseite von GUT GEHT'S frankfurt.de/gutgehts

GUT GEHT'S-Team mit Dr. Juliane Yildiz (hinten rechts) Stadträtin Elke Voitl (vorn Mitte) und Dr. Peter Tinnemann (vorn rechts)

Projekte 2024 – Stadt Frankfurt verleiht erstmals Frankfurter Pflegepreis

Die drei Preisträger-Teams des Frankfurter Pflegepreises mit Stadträtin Elke Voitl (Mitte) und PD Dr. Peter Tinnemann, Leiter des Gesundheitsamts Frankfurt am Main (rechts)

Tolle Konzepte, große Freude

Die Begeisterung für den Beruf und das eigene Projekt. Die Freude, es einer breiten Öffentlichkeit vorstellen zu dürfen. Die Spannung während der Preisverleihung. Der Jubel, als die Gewinner feststanden. Der Dank für die Wertschätzung, die den Bewerber:innen schon während der Bewerbungsphase zuteilwurde.

Der Abend des 7. Mai 2024, als im Auditorium des Gesundheitsamts anlässlich des Tages der Pflegenden erstmals der Frankfurter Pflegepreis verliehen wurde, war ein Abend voller Emotionen.

Jubeln konnten die Agaplesion Markus Diakonie gGmbH Agaplesion Schwantaler Carrée, die für ihr Konzept „Wir l(i)eben Vielfalt – Diversität, Inklusion & Migrationsgeschichte(n)“ mit dem ersten Platz des Frankfurter Pflegepreises ausgezeichnet wurde. Das Universitätsklinikum Frankfurt Goethe-Universität, Stabsstelle Pflegeentwicklung, freute sich über den 2. Platz für sein Konzept „PiKA - Pflege in Kinderaugen“ und die Agaplesion Markus Diakonie über Platz 3 für ihr Konzept „STÄRKEnde Qualifizierung für eine KRAFTvolle Rolle“.

Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind für die Gesellschaft und die Medizin eine starke Stütze, eine medizinische Versorgung ohne Pflegenden wäre kaum vorstellbar: Mit der Verleihung des Frankfurter Pflegepreises will die Stadt Frankfurt am Main die Leistungen von Pflegefachpersonen würdigen und durch die Auszeichnung von besonderen Pflegekonzepten dazu beitragen, die Qualitätsstandards in der Pflegebranche zu erhöhen sowie die Versorgung der Patient:innen zu verbessern. Thema der ersten Pflegepreisverleihung war „Wertschätzung in der Pflege“. Unter den insgesamt 14 eingegangenen Bewerbungen schafften es fünf Konzepte unter die Finalisten.

Alle Projekte machten deutlich, wie komplex, fordernd und zugleich sinnstiftend der Pflegeberuf ist. Bewertet und ausgewählt wurden sie mit Unterstützung des wissenschaftlichen Beirats, der sich aus Prof. Dr. Wolfram Burkhardt, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Frankfurt University of Applied Sciences, Prof. Dr. Klaus Müller, Leiter des Studiengangs für Berufspädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe an der Frankfurt University of Applied Sciences, Prof. Dr. Miriam Peters, Professorin für Klinische Pflege an der Frankfurt University of Applied Sciences, und Prof.

Dr. Johannes Pantel vom Institut für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main zusammensetzte. Die Jury – Prof. Dr. Lisa Schmidt, Leitung des Studiengangs Angewandte Pflegewissenschaft an der Frankfurt University of Applied Sciences, Laura Todisco, Pflegewissenschaftlerin am Universitätsklinikum Frankfurt, Boris Knopf vom PalliativTeam Frankfurt und Stadträtin Elke Voitl – beriet darüber, welche Konzepte es in die Endrunde schafften. Federführend bei der Ausschreibung und der Annahme der Vorschläge war die Stadt Frankfurt am Main sowie das Hessische Institut für Pflegeforschung in Kooperation mit dem Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Frankfurt University of Applied Sciences.

Der Frankfurter Pflegepreis ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. Das Preisgeld wurde an die Preisträger:innen vergeben und auf die ersten drei Plätze aufgeteilt: Der erste Platz erhielt 2.500 Euro, der zweite Platz 1.500 Euro und der dritte Platz 1.000 Euro.

Bewerben konnten sich Institutionen, soziale Träger und alle examinierten Pflegefachpersonen aus dem ambulanten, stationären sowie akutmedizini-

Projekte 2024 – Stadt Frankfurt verleiht erstmals Frankfurter Pflegepreis

schen Bereich in Frankfurt am Main.
Im ambulanten und stationären Bereich
waren sowohl Tagesstätten, Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderungen,
Langzeitpflege-Einrichtungen und Ein-
richtungen der Drogenhilfe oder ähnli-
ches in der Erwachsenenpflege und der

Pflege von Kindern eingeschlossen.
Möglich waren auch Bewerbungen von
Einzelpersonen, Gruppen und Teams.

Künftig wird der Frankfurter Pflegepreis
alle zwei Jahre vergeben, die nächste
Verleihung findet 2026 statt.

Die Träger des ersten Frankfurter Pflegepreises

Agaplesion
Markus Diakonie
gGmbH
Agaplesion
Schwanthaler
Carrée

Wir lieben Vielfalt –
Diversität, Inklusion &
Migrationsgeschichte(n)

Universitäts-
klinikum Frankfurt
Goethe-Universität,
Stabsstelle Pflege-
entwicklung

PiKA – Pflege in
Kinderaugen

Pflege in Kinderaugen

Agaplesion
Markus Diakonie

STÄRKEnde
Qualifizierung für eine
KRAFTvolle Rolle

Projekte 2024 – Aktualisiertes Konzept der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV)

Einzigartige Grundlage zur Psychosozialen Notfallversorgung

Schwere Verkehrsunfälle mit vielen Beteiligten, ein Unglück bei einer Veranstaltung, ein Großbrand oder ein Anschlag – Krisensituationen wie diese können jederzeit Realität werden. Um gut vorbereitet zu sein und Betroffene in einer solchen Lage psychosozial betreuen zu können, hat Peter Waterstraat, Koordinator der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) aus dem Gesundheitsamt Frankfurt am Main, gemeinsam mit allen PSNV-Netzwerkpartnern pünktlich zur UEFA Euro 2024 das PSNV-Konzept neu aufgelegt.

Im PSNV-Konzept festgehalten sind die Grundlagen und die Definition der Psychosozialen Notfallversorgung sowie die Beschreibung des Vorgehens bei Großschadenslagen in der Stadt: Wer ist in welchem Fall zuständig, wie wird die PSNV im Einsatz eingebunden, welche planerischen Grundlagen ergeben sich aus dem Sonderschutzplan Massenansturm von Verletzten (SSP MANV), welche PSNV-Systeme kommen an welcher Stelle zum Einsatz und was sind die Aufgaben der PSNV-Koordinierungsstelle. In einer Krise für die Menschen in der Stadt da sein, sie schnell psychosozial zu

versorgen, um mögliche Belastungen und psychische Störungen zu vermeiden und zu reduzieren – das ist das Ziel der PSNV.

Eine Neuerung im Konzept sieht vor, zeitnah eine anlassbezogene Koordinierungsgruppe einzurichten: Der Führungsbeziehungsweise Katastrophenschutzstab aktiviert sie nach einer Großschadenslage gemeinsam mit der Leitung der im Gesundheitsamt angesiedelten ständigen Koordinierungsstelle der PSNV. Dies ermöglicht kurze Wege und gewährleistet eine nahtlose Weiterführung der Hilfen aus der Akutphase in die Übergangsphase. Betroffene, Angehörige, Augenzeugen, Ersthelfer und Einsatzkräfte werden auch längere Zeit nach dem Ereignis psychosozial begleitet, erfahren, wohin sie sich zwei Wochen oder noch Monate später wenden können. Denn Betroffenheit kann lange über diese Phase hinaus andauern.

Damit nimmt das aktualisierte PSNV-Konzept von Peter Waterstraat und den Netzwerkpartnern sowohl die kurzfristige als auch die mittel- bis langfristige Versorgung in den Blick. Die PSNV in der Akutphase einer Schadens- oder Großschadenslage, etwa wenn ein Zug entgleist und es viele Betroffene gibt, ist in

ganz Deutschland gut organisiert. In Frankfurt am Main wird über diese Phase hinausgedacht.

An der Neuauflage des PSNV-Konzepts beteiligt waren neben dem Gesundheitsamt und der Branddirektion Frankfurt am Main die Polizei Frankfurt am Main und Hessen, die Notfallseelsorge, Schulpsycholog:innen, die Opferschutzbeauftragte des Landes Hessen, die Frankfurter Hilfsorganisationen, der Flughafen Frankfurt und die Unfallkasse Hessen.

Der Arbeitskreis PSNV Frankfurt stellt das „Aktualisierte Konzept der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) bei Großschadenslagen“ im Frankfurter Gesundheitsamt vor

Projekte 2024 – Woche der Wiederbelebung

Prüfen, rufen, drücken!

Die Angst, bei der Wiederbelebung eines Menschen etwas falsch zu machen, ist weit verbreitet. Viele machen lieber gar nichts, bevor sie etwas falsch machen. Und das, weiß Dr. Frank Naujoks, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst und Leiter der Stabsstelle Krisenmanagement des Fankfurter Gesundheitsamts, ist das Falscheste, was man machen kann. Was dagegen hilft: Üben, üben, üben. Am besten unterstützt von Profis.

Also zogen Naujoks und Team anlässlich der bundesweiten Woche der Wiederbelebung vom 16. bis 22. September 2024 durch die Stadt und zeigten den Menschen in Frankfurt, dass sie keine Angst haben müssen. Dass es nur wenige Minuten braucht, um Lebensretter:in zu werden. Und sie nur drei Dinge dafür tun müssen: Prüfen, rufen, drücken!

Auf dem Römerberg luden Naujoks und seine Kollegen Tim Westphal und Jens Keck alle Menschen zum Wiederbelebungstraining ein, sie schulten Beschäftigte der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, die Mitarbeitenden des Städel Museums sowie interessierte Besucher:innen. Und auch die Frankfurter Stadtverordneten und die Mitglieder

des Magistrats hatten am Rande einer Stadtverordnetenversammlung die Möglichkeit, die Wiederbelebungsmaßnahmen kennenzulernen und selbst aktiv zu werden.

In Deutschland werden innerhalb eines Jahres rund 120.000 plötzliche Herz-Kreislaufstillstände außerhalb von Kliniken gezählt, sie sind die dritthäufigste Todesursache. Ein plötzlicher Herz-Kreislaufstillstand kann jeden treffen – auch in der Familie und im Freundeskreis. In 50 Prozent der Fälle könnten sinnvoll Wiederbelebungsversuche unternommen werden. Prüfen, rufen, drücken – so kurz und prägnant lässt sich ein Wiederbelebungsvorhaben zusammenfassen. Ebenso kurz und prägnant waren die jeweils rund 15-minütigen Schulungen, die das Team der Stabsstelle Krisenmanagement während der Woche der Wiederbelebung in Frankfurt anbot.

Die bundesweite Woche der Wiederbelebung ist eine gemeinsame Aktion von Behörden, Organisationen, Kliniken im Zusammenschluss mit den Deutschen Fachgesellschaften der Anästhesie.

Projekte 2024 – Alle Angebote des Frankfurter Netzwerks Hospiz und Palliative Care auf einen Blick

Petra Thermann, Koordinatorin des Netzwerks Hospiz und Palliative Care
im Gesundheitsamt Frankfurt am Main

Den Tagen mehr Leben geben

In einer schwierigen Zeit zu wissen, „da gibt es jemanden, der mich unterstützt“, kann für viele Menschen eine Erleichterung bedeuten. Das Wissen darüber zu streuen, wo man diesen Jemand findet, hat sich Petra Thermann aus dem Gesundheitsamt Frankfurt am Main zum Ziel gesetzt.

Als Koordinatorin des Frankfurter Netzwerks Hospiz und Palliative Care möchte Petra Thermann vom GUT GEHT'S-Team des Gesundheitsamts die Angebote und die Arbeit der über 40 Einzelpersonen

und 20 Institutionen, die unter dem Dach des Netzwerks vereint sind, bündeln und bekannter machen. Denn nur wer weiß, welche Möglichkeiten es gibt, kann sie auch nutzen. Auf der Webseite des Netzwerks www.frankfurt.de/hospiz-palliativangebote findet man Angebote für Erwachsene, Kinder oder Angehörige und zudem Kontaktpersonen und -adressen.

Netzwerkkoordinatorin Petra Thermann weiß: Das Hospiz ist ein besonderer Ort des Lebens. Und palliative Unterstützung kann auch vorübergehend notwendig sein, bis eine Phase der Erkran-

kung überwunden ist und das Leben dann weitergeht. „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben“ – die Hospiz- und Palliativbewegung hat es sich gemäß dem Ausspruch ihrer Begründerin Cicely Saunders zur Aufgabe gemacht, das Lebensende für schwer erkrankte Menschen würdevoll und lebendig zu gestalten und den Erkrankten Selbstwirksamkeit und Selbsttätigkeit zu erhalten.

Wie wichtig das Thema Hospiz- und Palliativbetreuung ist, hat das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Main bereits Ende der Nullerjahre erkannt: Auf seine Initiative hin wurde das Frank-

furter Netzwerk Hospiz und Palliative Care im Jahr 2009 gegründet. Es will Menschen, die an schweren Erkrankungen leiden, und ihren Angehörigen Orientierung und Unterstützung geben, ihre Lebensqualität erhalten, im günstigsten Fall sogar verbessern, und dabei helfen, ihre Autonomie und Würde zu bewahren.

Wer sich ebenfalls im Bereich Hospiz und Palliative Care engagiert, ist im Netzwerk herzlich willkommen.

Die Angebote

Das Netzwerk

Projekte 2024 – Fit in Frankfurt

Mit Spaziergängen die Gesundheit fördern und Menschen zusammenbringen

Der Wunsch ist da, aber der innere Schweinehund ist stärker? Allen, die sich mehr bewegen wollen, hilft das Projekt Fit in Frankfurt (FiF) im wahrsten Sinne des Wortes, in die Gänge zu kommen: Seit Frühjahr 2025 bringt es die Menschen in Frankfurt am Main mit gemeinsamen Spaziergängen in verschiedenen Stadtteilen in Bewegung.

Die Spazierenden ziehen nicht allein los, sie werden von speziell geschulten FiF-Buddys angeleitet. Sie kennen die schönsten Runden durchs Quartier, bieten kleine Bewegungsübungen an und wissen auch, welche Sportangebote es sonst noch im Stadtteil gibt und können die Teilnehmenden der Spaziergänge mit den Vereinen vor Ort vernetzen. Die ersten FiF-Buddys wurden Ende 2024 ausgebildet. Das Spazierangebot und das Konzept für die „Fit in Frankfurt“-Schulungen hat das FiF-Projektteam – Claudia Ostermann und Petra Thermann aus dem Gesundheitsamt, Jessica Sell aus dem Sportamt, Laura Abel aus dem Jugend- und Sozialamt und Norman Höll, der die FiF-Schulungen leitet und die Buddys koordiniert – gemeinsam mit Akteur:innen aus dem

Gallus und aus dem Gutleutviertel in einem kooperativen Prozess erarbeitet.

Wer die Schulung absolviert hat, kann Spaziertreffs anbieten, über Auswirkungen von Bewegung auf die Gesundheit informieren und die Teilnehmenden mit Institutionen aus den Stadtteilen vernetzen. Das FiF-Projekt schöpft aus der Expertise zahlreicher Fachleute, die sich mit Bewegung und auch in den verschiedenen Quartieren Frankfurts auskennen. Davon profitieren sollen vor allem die Menschen, die bislang wenig Zugang zu Bewegung hatten.

Die Spaziertreffs der FiF-Buddys sollen regelmäßig einmal in der Woche stattfinden, pro Einheit erhalten sie eine Aufwandsentschädigung. Die Teilnahme an dem FiF-Schulungsangebot ist kostenlos.

Fit in Frankfurt ist ein gemeinsames Projekt des Gesundheitsamts, des Sportamts sowie des Jugend- und Sozialamts der Stadt Frankfurt am Main und Teil des bundesweiten Modellvorhabens VERBUND (Verbreitung und kooperative Umsetzung kommunaler Bewegungsförderung). Gefördert wird das Projekt über vier Jahre (2024 bis 2027) von den Krankenkassen und Krankenkassenverbänden des Landes Hessen nach Paragraph

20a SGB V im Rahmen ihrer Aufgaben zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten.

Gefördert mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20a SGB V

Projekte 2024 – Veranstaltung: Wie wir Diskriminierung entschieden entgegretreten wollen

Dr. Kristina Böhm, Prof. Dr. Dr. René Gottschalk, PD Dr. Peter Tinnemann, Stadträtin Elke Voitl, Prof. Dr. Michel Friedman, Jacqueline Bank, Prof. Dr. Volker Roelcke (von links)

Heute und in Zukunft für alle Menschen da sein

Stets sensibel gegenüber jeglicher Diskriminierung und Ausgrenzung sein. Sich immer wieder kritisch selbstreflektieren. Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main will heute und auch in Zukunft für alle Menschen in der Stadt da sein. Es berät, fördert und schützt ihre Gesundheit – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Identität, Alter, chronischen Erkrankungen und Behinderungen, Religion, Hautfarbe oder rechtlichem Status.

Bei der Veranstaltung „Wird Populismus zur Gefahr für die Gesundheit? Resilienz stärken: Was das Gesundheitsamt aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen sollte“ am 19. November 2024 erörterte das Frankfurter Gesundheitsamt gemeinsam mit seinen Gästen aus Wissenschaft, Gesundheitswesen und Gesellschaft, wie es angesichts aktueller autoritär-populistischer Strömungen und vermehrt auftretender politischer Einflussnahme gelingen kann, die Unabhängigkeit der Ärzt:innen in den Gesundheitsämtern – auch im Hinblick auf ihre historische Verantwortung – sicherzustellen.

Gleichzeitig sollen Gesundheitsämter auch künftig ärztlich geleitete medizinische Einrichtungen bleiben, die auf der Grundlage evidenzbasierter wissenschaftlicher Erkenntnisse und der „Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte“ arbeiten, deren Paragraph 1 besagt: „Ärztinnen und Ärzte dienen der Gesundheit des einzelnen Menschen und der Bevölkerung.“

Prof. Dr. Michel Friedman, Jurist und Publizist, Prof. Dr. Volker Roelcke, Medizinhistoriker und Mitglied der Lancet-Kommission zum Thema Medizin und Holocaust, Dr. Kristina Böhm, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und

Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdiensts e.V., Prof. Dr. Dr. René Gottschalk, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Öffentliche Gesundheit und Bevölkerungsmedizin (DGÖGB) und ehemaliger Leiter des Gesundheitsamts Frankfurt am Main und Jacqueline Bank, Beraterin bei Response – Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt des Evangelischen Regionalverbands Frankfurt und Offenbach, tauschten sich bei einer lebhaften Debatte mit dem Publikum aus.

Während der NS-Zeit erfassten die Gesundheitsämter die Bevölkerung, schlossen Jüdinnen und Juden von der Gesund-

Prof. Dr. Michel Friedman, Prof. Dr. Volker Roelcke (von links)

Projekte 2024 – Veranstaltung: Wie wir Diskriminierung entschieden entgegretreten wollen

heitsversorgung aus, erteilt oder verweigerten Heiratsgenehmigungen und ordneten Zwangssterilisationen an. Die Verquickung medizinischer Institutionen mit staatlicher Macht erleichterte verheerende Missbräuche und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Heute ist das Gesundheitsamt Frankfurt am Main eine Behörde, deren Mitarbeitende sich tagtäglich für die Gesundheit aller Menschen in der Stadt einsetzen. Doch wie kann sich ein Amt von innen heraus immun machen gegen extremistische Strömungen? Dies ist, so stellten die Gäste während ihrer kontroversen Debatte fest, nicht nur eine Frage von

Gesetzen, sondern auch eine Frage der Haltung. Es sei eine der elementaren Aufgaben, unsere freie und offene Gesellschaft zu schützen und unser Gesundheitsamt resilient zu machen gegenüber jeglicher Art von politischer Einflussnahme, betonte Dr. Peter Tinnemann, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts. Nur so könnten die Mitarbeitenden die Gesundheit aller Menschen in der Stadt schützen und fördern – heute und in Zukunft.

beraten. fördern. schützen.

Wird Populismus zur Gefahr für die Gesundheit?

Resilienz stärken: Was das Gesundheitsamt aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen sollte

Zu Gast:
Michel Friedman
Volker Roelcke

Veranstaltung

19. November 2024 | 16:30 – 18:30 Uhr
Gesundheitsamt, Breite Gasse 28

Projekte 2024 – Hitzeresiliente Gesundheitsversorgung in Städten

Damit Frankfurt auch in Zukunft lebenswert bleibt

Ein Sommer mit Sonnenschein und hohen Temperaturen bedeutet für die einen pure Freude. Für andere kann er zur Strapaze werden. Denn sobald das Thermometer über 30 Grad klettert, bringt das den menschlichen Körper an seine Grenzen. Besonders belastend sind hohe Temperaturen unter anderem für ältere Menschen über 65 Jahre. Ihnen widmet sich das Projekt „Hitzeresiliente Gesundheitsversorgung in Städten“, an dem ein Team aus der Abteilung Hygiene und Umwelt beteiligt ist.

Dr. Anette Christ und Kirsten Duggan erarbeiten eines von zehn Teilprojekten, untersuchen die Vulnerabilität der Bevölkerung im städtischen und ländlichen Bereich und ziehen Vergleiche. Weitere Mitwirkende am Projekt und verantwortlich für die anderen Teilprojekte sind unter anderen die Universität Bayreuth, der Deutsche Wetterdienst, KLUG – Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit und das Uniklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

Eine Befragung der Bevölkerung ab 65 Jahren steht an erster Stelle und wird ergänzt durch eine Auswertung von

Gesundheitsdaten in Bezug auf Klima und Gesundheit. Es sollen Daten zur Mortalität und Morbidität der Bevölkerung während Hitzeperioden ausgewertet werden, die unter anderem vom Hessischen Landesamt für Familie, Gesundheit und Pflege und den Rettungsdienstleitstellen erhoben werden. Auch wirksame Maßnahmen wie die Hitzewarnungen für Alten- und Pflegeeinrichtungen gibt es seit einigen Jahren. Mit dem Projekt soll beispielsweise erhoben werden, ob diese Maßnahmen und Angebote den Menschen nutzen und ob damit auch diejenigen erreicht werden, die zur vulnerablen Gruppe gehören, aber nicht in einem Pflegeheim leben.

Das vom Innovationsfond des Innovationsausschusses geförderte Projekt „Hitzeresiliente Gesundheitsversorgung in Städten“ hilft den Beteiligten zu verstehen, wo es welchen Bedarf gibt, ob bereits bestehende Maßnahmen einen Mehrwert für die Menschen haben und welche Maßnahmen darüber hinaus wirksam sein könnten. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen lassen sich evidenzbasierte und somit passgenaue Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit entwickeln und umsetzen.

Projekte 2024 – Verleihung des KiSS-Siegels

Mit KiSS die Sprachkompetenz von Frankfurts Kindern fördern

Ob beim Spielen, Malen oder Toben – Kinder können sich untereinander auch ohne viele Worte verständigen. Und gleichzeitig ist es für sie wichtig, die Sprache des Landes, in dem sie leben, zu verstehen und flüssig zu sprechen. Denn spätestens, wenn ein Kind in die Schule kommt, ist diese Sprachkompetenz gefragt. Mit dem Kindersprachscreening KiSS will das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege die Entwicklung der Sprachkompetenz von Kindergartenkindern fördern und damit ihre Bildungschancen verbessern. Im Juli 2024 ist im Gesundheitsamt Frankfurt am Main das KiSS-Siegel an 14 Frankfurter Kindertageseinrichtungen verliehen worden. Damit können die Kitas das KiSS-Sprachscreening für ihre Kindergartenkinder anbieten.

Die Frankfurter KiSS-Pädagog:innen werden von Sprachexperti:nnen des Gesund-

heitsamts der Stadt gemäß des vom Hessischen Kinderversorgungszentrums (HKVZ) entwickelten Kindersprachscreenings KiSS geschult. Sie verfügen durch ihre Ausbildung oder ihr Studium über das entsprechende Fachwissen in den Bereichen kindliche Sprachentwicklung und Sprachstörungen.

Das KiSS-Programm setzt genau zu dem Zeitpunkt an, zu dem eine Förderung am wirkungsvollsten ist: zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr. Das standardisierte Screeningverfahren bietet die Grundlage, um möglichen Sprachauffälligkeiten rechtzeitig entgegenzuwirken und damit Chancengerechtigkeit zu fördern. Untersucht werden etwa Spontansprache, Sprachverstehen, Artikulation, Wortschatz und Grammatik. Neben der Untersuchung beinhaltet das KiSS-Programm auch das Sprachfördermodul „DiALoGE“, mit dem die geschulten Pädagog:innen die Sprachkompetenz der Kinder trainieren, indem sie die Kleinen in deren Kita-Alltag sprachlich begleiten und so deren Wortschatz erweitern. Die Teilnahme der Kinder am Sprachscreening ist freiwillig.

Verleihung des KiSS-Siegels an 14 Frankfurter Kindertageseinrichtungen
im Gesundheitsamt Frankfurt am Main

Projekte 2024 – Studierende und Initiatoren feiern zehn Jahre StuPoli

Das Team der StuPoli mit Dr. Petra Tiarks-Jungk (Mitte)

Abhören, zuhören und voneinander lernen

Für Dr. Petra Tiarks-Jungk ist ihr Engagement in der Studentischen Poliklinik ein Jungbrunnen. Die Arbeit mit den Studierenden macht ihr riesigen Spaß! Petra Tiarks-Jungk war viele Jahre im Gesundheitsamt Frankfurt am Main beschäftigt, leitete unter anderem seit 2001 die Humanitäre Sprechstunde. Im Jahr 2023 ging sie in den Ruhestand. Als Ärztin ist sie dennoch weiterhin aktiv. Jeden Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr kommt sie ins Frankfurter Gesundheitsamt in die Breite Gasse 28, wo die Sprechstunden

der Studentischen Poliklinik, kurz StuPoli, stattfinden und steht den Studierenden bei ihren Untersuchungen und Behandlungen mit Rat und Tat zur Seite.

Im Juni 2024 feierte die StuPoli, eine akademische Einrichtung des Fachbereichs Medizin der Goethe-Universität, ihr zehnjähriges Jubiläum. Seit 2014 untersuchen und behandeln Medizinstudierende, die im klinischen Abschnitt ihres Studiums das Wahlpflichtfach StuPoli belegt haben, Patient:innen ohne Krankenversicherung kostenlos und begleiten sie bei Bedarf über einen längeren Zeitraum hinweg. Angeleitet werden sie

beispielsweise von der erfahrenen Ärztin Petra Tiarks-Jungk, die seit der ersten Stunde der StuPoli dabei ist.

Die Idee, in Frankfurt eine Sprechstunde nach Vorbild der US-amerikanischen Student Run Free Clinics, also eine von Studierenden organisierte Sprechstunde für nicht Krankenversicherte zu etablieren, entstand im Kreis der Medizinstudierenden. Ihr damaliger Studiendekan Prof. Dr. Dr. Dr. Robert Sader unterstützte sie bei der Umsetzung. Bei Prof. Dr. Dr. René Gottschalk, dem damaligen Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, liefen sie mit ihrer Initiative offene Türen ein: Das

Gesundheitsamt stellt seither kostenlos Räumlichkeiten und Logistik zur Verfügung.

Für die Studierenden ist Tiarks-Jungk nicht nur Instanz, sondern auch Vertrauensperson. Eine Supervisorin, bei der sie sich gut aufgehoben fühlen, auch dann, wenn sie zum ersten Mal mit Patient:innen in Kontakt kommen und Respekt und manchmal vielleicht auch ein bisschen Angst vor dieser Aufgabe haben. Immer zwei Studierende, insgesamt sind es über 50, untersuchen die Patient:innen – Studierende mit Erfahrung und Studierende, die eine erste praktische Prüfung abgelegt

Dr. Lukas Seifert, Prof. Dr. Miriam Rüsseler, Prof. Dr. Dr. Dr. Robert Sader, Elke Voitl, Prof. Dr. Dr. René Gottschalk, PD Dr. Peter Tinnemann (von links)

Projekte 2024 – Studierende und Initiatoren feiern zehn Jahre StuPoli

haben. Die Neulinge erheben die Anamnese, nehmen beispielsweise Blut ab oder führen eine Ultraschalluntersuchung durch, die Erfahrenen betreuen sie. Bei Fragen wenden sich beide zum Beispiel an die begleitende Ärztin Petra Tiarks-Jungk.

Es sind hauptsächlich akute Erkrankungen oder auch chronische Leiden wie Bluthochdruck oder Diabetes, mit denen Menschen ohne Krankenversicherung in die Sprechstunden kommen. Einige von ihnen untersuchen die Studierenden wenige Male, andere kommen über Jahre hinweg wie in eine Hausarztpraxis.

Pro Sprechstunde kommen rund zehn Patient:innen in die StuPoli. Die Studierenden untersuchen ausschließlich Erwachsene. Falls jemand ein krankes Kind dabei hat, schauen sie natürlich auch nach ihm und verweisen dann auf die Humanitäre Sprechstunde für Kinder des Gesundheitsamts. Wenn Patient:innen nicht ausreichend versorgt werden können, weil die Erkrankungen zu gravierend sind, versuchen die angehenden Mediziner:innen, sie an einer geeigneten Stelle unterzubringen.

Die Studierenden können sich in der Sprechstunde viel Zeit nehmen für ihre

Patient:innen, die dies sehr schätzen. Für die Studierenden wiederum ist es sehr wertvoll, durch ihr Engagement in der StuPoli nicht nur ihre klinischen Basisfähigkeiten auszubauen, sondern auch soziale Verantwortung zu übernehmen und ihre interkulturelle Kompetenz zu stärken.

Die StuPoli ist für alle ein Gewinn: Für Menschen ohne Krankenversicherung, für die Medizinstudierenden und auch für die Ärzt:innen, die sie betreuen. Hätte es dieses Fach schon während ihres Studiums gegeben, Petra Tiarks-Jungk hätte sich sofort dafür angemeldet.

Projekte 2024 – Erasmus+ Projekt „Antidiskriminierung im Gesundheitswesen“

Eindrücke und Ideen der Reise nach Wien

Gemeinsam mit anderen Mitarbeitenden ins europäische Ausland, nach Österreich, Ungarn oder Frankreich reisen und von dort ansässigen gesundheitsbezogenen Organisationen erfahren, wie sie mit Themen umgehen, die auch das Frankfurter Gesundheitsamt beschäftigen – im November ging es mit dem Erasmus+ Programm der Europäischen Union für neun Kolleginnen nach Wien, wo sie sich mit gesundheitsbezogenen Organisationen, Vereinen und Sozialunternehmen austauschten.

Sarah Lang, Kristina Ivanova und Christine Hartwell aus der Abteilung Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden gestalteten die Reise nach Wien inhaltlich. Ihr Thema: „Antidiskriminierung im Gesundheitswesen – Zugang zur Gesundheitsversorgung von wohnungslosen Menschen“. Bevor es losgehen konnte, klärten die drei Kolleginnen: Was genau wollen wir erfahren? Und wen genau wollen wir dazu treffen? Welche Orte schauen wir uns an? Vom Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen bekamen sie Hinweise zu relevanten Organisationen, die sie dann kontaktierten und schließ-

lich während des Besuchs in Wien kennenlernten.

Die Erasmus+ Gruppe – neben Lang, Ivanova und Hartwell reisten Kolleginnen aus den Abteilungen Infektiologie, Hygiene und Umwelt, Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden sowie Entwicklung, Service und Verwaltung mit – besuchte das Chancenhaus in der Wurlitzergasse, wo Wohnungslose bis zu sieben Monate unterkommen mit dem Ziel, im Anschluss in eine eigene Wohnung umzusiedeln. Sie sprachen mit der Sucht- und Drogenkoordination der Stadt Wien, verbrachten einen ganzen Tag im Neunerhaus, wo wohnungslose Menschen im Nachbarschaftscafé gemeinsam mit den Menschen aus dem Quartier zu Mittag essen und selbst medizinische Hilfe in Anspruch nehmen können. Sie waren zu Gast bei FEM und MEN, die mobile psychosoziale Versorgung in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe anbieten.

Offen, solidarisch und voller praxisnaher Einblicke – so beschreibt die Erasmus+ Gruppe die Woche in Wien. Und es sollen nicht bloß Einblicke bleiben: Vielmehr fließen die Erkenntnisse der Reise in die Arbeit des Gesundheitsamts ein. Ziel ist es, einen Handlungsleitfaden zu Diver-

Projekte 2024 – Erasmus+ Projekt „Antidiskriminierung im Gesundheitswesen“

sitätskompetenz und Antidiskriminierung zu entwickeln, Schulungen und Workshops mit Praxisbezug anzubieten, die gewonnenen Erkenntnisse im Frankfurter Gesundheitsamt zu teilen und in die Weiterentwicklung eines Fortbildungsprogramms zu Antidiskriminierung im Gesundheitswesen einfließen zu lassen sowie die Kooperation mit lokalen Trägern aus dem Bereich der Obdach- und Wohnungslosenhilfe weiter zu stärken.

Die Reise nach Wien zum Thema „Antidiskriminierung im Gesundheitswesen“

war die erste, die im Rahmen der Erasmus+ Akkreditierung des Frankfurter Gesundheitsamts stattfand.

Erasmus+ ist ein Programm der Europäischen Union, Dr. Jennifer Engler aus dem GUT GEHT'S-Team koordiniert die Teilnahme des Gesundheitsamts. Das Programm zielt darauf ab, gesundheitsbezogene Organisationen in Kommunen anderer Länder kennenzulernen und von ihnen zu lernen.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

Eindrücke der
Erasmus+
Reise nach Wien

Projekte 2024 – „SAME. Anders ist normal!“ klärt Jugendliche über psychische Erkrankungen auf

Sensibilisieren, zuhören, Schätze heben

Josephine Wascowitzers Tipp, wenn es um psychische Gesundheit geht: Ehrlich und offen sein – zu sich und auch zu den anderen. Und sich jemanden zum Reden suchen. Natürlich: Ehrlich und offen über das zu sprechen, was einen belastet, kann Überwindung kosten. Doch es lohnt sich. Das will die Abteilung Psychische Gesundheit des Frankfurter Gesundheitsamts jungen Menschen mit „SAME. Anders ist normal!“ vermitteln. Die Psychologin Josephine Wascowitzer betreut das Projekt, das an verschiedenen Frankfurter Schulen zu Gast ist und bei dem Betroffene eine tragende Rolle spielen.

„SAME. Anders ist normal!“ ist ein Projekt, mit dem das Gesundheitsamt Frankfurt am Main die psychische Gesundheit von jungen Menschen fördern will. Josephine Wascowitzer besucht gemeinsam mit Betroffenen Schulklassen ab der 9. Jahrgangsstufe in ganz Frankfurt, um sie für den Umgang mit psychischen Krisen und Erkrankungen zu sensibilisieren. Dabei setzen sie auf eine Mischung aus Informationen und persönlichen Geschichten. Sie sprechen mit den Schüler:innen über die häufigsten psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen – Ängste, Depressionen, auch Schizophrenie und Psychosen. Sie

geben ihnen Informationen an die Hand und Adressen, wo sie Hilfe finden können. Und sie stellen ihnen die Frage, was sie selbst machen können, um sich etwas Gutes zu tun, zum Beispiel Freunde treffen, Musik hören, Singen, Sport treiben.

SAME will entstigmatisieren und den Jugendlichen vermitteln, dass es sich lohnt, sich zu öffnen. Und dass es immer einen Weg gibt, auch wenn eine Situation noch so aussichtslos erscheint.

Ein zentraler Bestandteil der Projekte ist die aufsuchende Präventionsarbeit an weiterführenden Schulen und Jugendinstitutionen, gepaart mit der Weitergabe von Informationen über Hilfs-, Beratungs- und Betreuungsangebote in Frankfurt am Main, denn zu wissen, wo man in einer seelischen Krisensituation Hilfe finden kann, kann entscheidend sein.

Neben „SAME. Anders ist normal!“ bringt Josephine Wascowitzer auch das „PsychMobil“ an Frankfurts Schulen. Das PsychMobil ist eine Wanderausstellung, die Themen wie Anderssein, Angst, Depression und Suizidalität anspricht. Sie greift die Themen der Stellwände der Wanderausstellung auf und vermittelt schwierige Sachverhalte leicht verständlich. Außerdem gibt es weiterführende Infor-

mationen und Adressen für Hilfsangebote in Frankfurt und darüber hinaus. Begleitend zur Ausstellung erhalten die Jugendlichen die Broschüre „Anders-sein“.

Lehrkräfte, die „SAME. Anders ist normal!“ oder das „PsychMobil“ an ihre Schulen

einladen wollen, finden hier alle Informationen:

frankfurt.de/same

frankfurt.de/psychmobil

Projekte 2024 – Veranstaltungsreihe „Gesund durchs Jahr“

Gut für Körper und Seele

Es ist so etwas wie der Frankfurter Veranstaltungskalender für mentales Wohlbefinden: das Programm „Gesund durchs Jahr“, das die Abteilung Psychische Gesundheit jedes Jahr zusammenstellt. Und zu der auch die Veranstaltungen der Reihe „Altwerden neu denken“ gehören, zu der Katharina Popp und die anderen Mitarbeitenden aus der Psychischen Gesundheitsbildung regelmäßig einladen.

Abwechslungsreich sollen die Formate sein, verschiedene Zielgruppen ansprechen – das ist Katharina Popp wichtig, wenn sie das Programm für „Altwerden neu denken“ plant. Das sich übrigens keineswegs nur an ältere Menschen richtet, sondern an alle, die sich für psychische Gesundheit interessieren. Mit Vorträgen, Autorenlesungen, Gesprächen und Kreativangeboten geben Popp und Team den Menschen in Frankfurt Monat für Monat neue Impulse mit. Mal geht es um Achtsamkeit, mal darum, wie ältere Menschen digitale Angebote nutzen können, um gut und sicher durch die Stadt zu kommen. Manchmal wird es bei den Veranstaltungen der Reihe „Altwerden neu denken“ sogar richtig laut, etwa beim Rudel-Sing-Sang oder beim

Weihnachtsliedersingen mit der Kammeroper Frankfurt. Besonders schöner Nebeneffekt der Reihe: Sie bringt Menschen zusammen. Viele Gäste kommen schon eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn ins Auditorium des Gesundheitsamts, trinken gemeinsam eine Tasse Kaffee und plaudern miteinander. Die Reihe hat viele Stammgäste und lockt gleichzeitig immer wieder neues Publikum an.

„Altwerden neu denken“ ist nicht das einzige Angebot, mit dem Katharina Popp das seelische Wohlbefinden der Menschen in Frankfurt fördert, sie in Bewegung und zusammenbringen will. Da gibt es auch noch den Frankfurter Gesundheitsspaziergang, der immer donnerstags um 10 Uhr – egal bei welchem Wetter – am Empfang des Frankfurter Gesundheitsamts in der Breite Gasse 28 startet. Alle Alters- und Bewegungsstufen können mitgehen, ein Spaziergang dauert etwa 45 Minuten und wird von einer erfahrenen Übungsleiterin begleitet. Die Teilnahme ist kostenlos.

Babbeln für die Seele und Babbelbank heißen die zwei Formate, die Kontakte vermitteln und Einsamkeit entgegenwirken. Einfach im Gesundheitsamt anrufen und sich eine Telefonfreundschaft vermitteln lassen oder auf der Babbelbank

Platz nehmen, schon kann man neue Menschen kennenlernen.

Detaillierte Infos zu Babbelbank und Gesundheitsspaziergang, zur Reihe „Altwerden neu denken“ und auch zu allen weiteren Angeboten der Abteilung Psychische Gesundheit – unter anderem auch ihre Beiträge zur Frankfurter Psychiatriewoche, zu den Aktionswochen Älterwerden oder zum Filmfestival der Generationen – finden sich in der Broschüre

„Gesund durchs Jahr“. Man bekommt sie kostenlos unter anderem im Gesundheitsamt, in der Bürgerberatung in der neuen Altstadt oder in der Zentralbibliothek.

Auf frankfurt.de/gesund-durchs-jahr steht sie als PDF-Download zur Verfügung.

Projekte 2024 – Infreihe Kindergesundheit

Gesundheit von klein auf

Wo viele Kinder herumwuseln, wo Windeln gewechselt, Köpfe zusammengesteckt, wo im Sand gespielt und gemeinsam gegessen wird, ist Hygiene ein besonders wichtiges Thema. Gute Hygiene in Kindergemeinschaftseinrichtungen trägt wesentlich dazu bei, dass Kinder in Frankfurt am Main gesund groß werden. Ein Team der Abteilung Hygiene und Umwelt besucht daher regelmäßig die Frankfurter Kitas und Heime und prüft, ob alle Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) umgesetzt und eingehalten werden. So gibt das IfSG beispielsweise vor, wo und wie Desinfektionsmittel in Kindergemeinschaftseinrichtungen eingesetzt werden oder worauf es bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln ankommt.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder liegt allen im Frankfurter Gesundheitsamt Tätigen besonders am Herzen. Seit 2024 lädt es darum Mitarbeitende der Kindergemeinschaftseinrichtungen zu Informationsveranstaltungen rund um Hygiene und auch zu vielen anderen spannenden Themen der Kindergesundheit ein. Fachleute diverser Abteilungen geben Erzieher:innen wichtige Informationen und handfeste Tipps zu Hygiene, Zahn- und Mundhygiene,

Sprachförderung, Psychischer Gesundheit und auch zum Thema Infektiologie.

Bei der Veranstaltung zum Thema Hygiene sowie Zahn- und Mundhygiene bekommen die Erzieher:innen viele Anregungen, die sie beispielsweise beim Erstellen eines Hygieneplans oder beim Umgang mit Desinfektionsmitteln unterstützen. Die Expertinnen für Zahn- und Mundhygiene stellen praktische Tipps und Maßnahmen vor, um die Kinder von klein auf für eine gute Zahnpflege zu begeistern.

Auch bei der Sprachförderung spielen Erzieher:innen eine wichtige Rolle. Um den Spracherwerb der Kinder zu fördern, können sie sich gemeinsam mit den Fachleuten der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin über Möglichkeiten und Zukunftsvisionen austauschen und praktische Lösungsansätze für ihre Angebote in der Kita erarbeiten. Die Mitarbeitenden der Abteilung Psychische Gesundheit geben einen Überblick über allgemeine Fragen zur psychischen Gesundheit, sprechen über häufige psychische Auffälligkeiten im Vorschulalter und nennen Anlauf- und Beratungsstellen für Familien und Fachkräfte in Frankfurt.

Von den Fachleuten für Infektiologie erfahren die Erzieher:innen, wie sie durch

präventive Maßnahmen die Gesundheit der Kinder schützen und das Risiko einer Ansteckung minimieren können. Sie erläutern die relevantesten Infektionskrankheiten im Kindesalter, beraten ausführlich über die gesetzlichen Vorgaben, den aktuellen Impfkalender, die Bedeutung der Masernimpfung und geben einen Überblick über alle wichtigen Impfungen, die den Gesundheitsschutz von Kindern sicherstellen.

Infos zum Projekt:

frankfurt.de/kindergesundheit

SPRACH-
FÖRDERUNG

PSYCHISCHE
GESUNDHEIT

HYGIENE &
ZAHN- UND
MUNDHYGIENE

INFEKTIOLOGIE

Mit der Reihe „Kindergesundheit – Wissen kompakt für das Kita-Team“ teilen die Mitarbeitenden des Frankfurter Gesundheitsamtes ihr Know-how in Sachen Kindergesundheit und befähigen damit Erzieher:innen, die Gesundheit ihrer kleinen Schützlinge zu erhalten und zu fördern.

Projekte 2024 – 73. Wissenschaftlicher Kongress 2024

Hamburg,
24. – 27.04.2024

Frische Ideen für die Bevölkerungs- medizin von morgen

„Der Öffentliche Gesundheitsdienst – Rückenwind für die Gesundheit“, so lautete das Motto des 73. Wissenschaftlichen Kongresses der Bundesverbände der Ärztinnen und Ärzte (BVÖGD), sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte (BZÖG) und der Deutschen Gesellschaft für Öffentliche Gesundheit (DGÖG), der vom 24. bis 27. April 2024 in Hamburg stattfand. Und bei dem natürlich auch Mitarbeitende aller Abteilungen des Frankfurter Gesundheitsamts dabei waren, um Themen und Erkenntnisse

aus ihrer täglichen Arbeit zu teilen und sich mit Fachleuten aus ganz Deutschland auszutauschen.

Sie berichteten unter anderem über GUT GEHT'S und das Ziel eines kommunalen Strukturaufbaus im Bereich Gesundheitsförderung, über den Aufbau einer Clearingstelle für Krankenversicherungsschutz im Frankfurter Gesundheitsamt und über Perspektiven des Gesunde Städte-Netzwerks im Öffentlichen Gesundheitsdienst. Auch die Begehung von Krankenhäusern mit dem besonderen Augenmerk auf Flächenhygiene und die ersten Erfahrungen mit den kühlen Orten standen in Hamburg auf der Agenda. Weitere Themen waren beispielsweise das Pilotprojekt Entwicklungsscreening und vorzeitige Überprüfung schulrelevanter Fertigkeiten im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, die Bedeutung des Dialogs für die gesundheitliche Beratung nach Paragraph 10 Prostituiertenschutzgesetz, die Psychosoziale Notfallversorgung und das Psychosoziale Krisenmanagement im ÖGD, die Ausbruchsuntersuchung von vier Diphtheriefällen im Obdachlosen- und Drogenmilieu im Frankfurter Bahnhofsviertel und die Auswirkungen auf die Mundgesundheit durch die Einschränkungen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge während der Corona-Pandemie.

EXTRA – Das Gesunde Städte-Netzwerk

Seit 35 Jahren gemeinsam stark für die Gesundheit

Das Gesunde Städte-Netzwerk (GSN) hat 2024 seinen 35. Geburtstag gefeiert. Seit 1989 setzt es sich erfolgreich für gesündere und lebenswertere Städte in Deutschland ein. Vom 30. September bis zum 2. Oktober kamen rund 200 Teilnehmende aus der ganzen Republik nach Frankfurt, um gemeinsam bei der Mitgliederversammlung und dem anschließenden Bundessymposium auf 35 Jahre Gesundheitsförderung und Prävention zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen. Der Titel der Veranstaltung lautete „35 Jahre Gesundheitsförderung und Prävention – wichtiger denn je!“. Jana Bauer und Dr. Anette Christ aus dem Gesundheitsamt Frankfurt am Main sind die Koordinatorinnen des Gesunde Städte-Netzwerks. Gemeinsam mit den Mitgliedskommunen engagieren sie sich dafür, die Gesundheitsförderung und Prävention in den Kommunen weiter voranzutreiben und gleichzeitig gesundheitliche Ungleichheiten abzubauen. Dass dies gelingen kann, hat das Netzwerk in den vergangenen 35 Jahren mehrfach bewiesen. So war das GSN in die Gestaltung und Umsetzung des Präventionsgesetzes involviert und ist Mitglied im Beirat für den Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst.

Im Zentrum des Bundessymposiums stand die Frage, wie sich Gesundheitsförderung in den Städten strategisch stärken lässt und welche politischen Rahmenbedingungen dafür notwendig sind. Zwei zentrale Ergebnisse wurden deutlich: Kommunale Gesundheitsförderung braucht mehr Verbindlichkeit und politische Unterstützung. Um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden, müssen soziale Ungleichheit und Umweltgerechtigkeit stärker zusammengedacht werden. Gesundheitsförderung darf nicht losgelöst von Klimaschutz, Stadtentwicklung und Armutsprävention betrachtet werden. Gesundheitsförderung darf kein freiwilliges Engagement sein. Sie ist eine demokratische und soziale Pflichtaufgabe.

EXTRA – Gesundheitsbeirat für Frankfurt widmet sich dem Thema Ernährung

Gesundes Essen für alle

Essen ist Bestandteil des täglichen Lebens. Eine gemeinsame Mahlzeit dient dem Miteinander, der Kommunikation, erfüllt soziale Bedürfnisse. Und auch wenn man sein Essen allein einnimmt, spielen dabei stets biologische, kulturelle und emotionale Faktoren eine Rolle. Essen hat einen direkten Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen. Der Gesundheitsbeirat für Frankfurt hat sich 2024 intensiv mit dem Thema Ernährung im Hinblick auf die Förderung der Gesundheit der Frankfurter Bevölkerung auseinandergesetzt und ein Positionspapier mit dem Titel „Gesundes Essen für alle – Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit durch gutes Essen in Frankfurt am Main“ aufgelegt. Kern des Positionspapiers sind Empfehlungen zu Maßnahmen und Ansätzen, mit denen das Frankfurter Gesundheitsamt die Kenntnisse der Menschen in der Stadt verbessern und gesundes Essen insgesamt fördern kann.

Der Gesundheitsbeirat für Frankfurt hat sich im November 2022 auf Initiative von Gesundheitsdezernat und Gesundheitsamt Frankfurt am Main konstituiert und fungiert als Berater und wissenschaftlicher Ideengeber des Gesundheitsamts. Eines seiner Ziele ist, Gesundheitsthe-

men zu mehr Öffentlichkeit zu verhelfen, um einerseits die Menschen in der Stadt dabei zu unterstützen, Kompetenz für ein gesundes Leben zu entwickeln. Und andererseits die Verhältnisse in Frankfurt dahingehend zu verändern, dass mehr Chancengerechtigkeit möglich wird.

Ehrenamtliche Mitglieder des Gremiums sind Prof. Dr. Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt; Dr. Maria Goetzens, Praktische Ärztin, Leiterin des Zentrums für Wohnsitzlose und Leiterin der Elisabeth-Straßenambulanz; Nicole von Alvensleben, Sozialunternehmerin; Prof. Dr. Andrea Kießling, Professorin für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Migrationsrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main; Kelechi Onyele, Coach und Choreograf; Prof. Dr. Rolf van Dick, Professor für Sozialpsychologie, Leitung der Abteilung Sozialpsychologie Goethe-Universität Frankfurt am Main; Hartwin Möhrle, Kommunikationsberater und Coach, Trainer, Moderator und Autor; Prof. Dr. Frank E. P. Dievernich, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main; Dr. Antoni Walczok, Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen, Facharzt für Allgemeinmedizin und ehemaliger stellvertretender Amts-

leiter des Gesundheitsamts Frankfurt am Main und Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt, Honorarprofessor für Sprache und Gesellschaft an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn.

Weitere Informationen:

www.frankfurt.de/gesundheitsbeirat

Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main

Keyfacts 2024

Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main – Die Abteilungen

Entwicklung, Service und Verwaltung

Hier laufen alle Fäden zusammen: Die Beschäftigten aus der Abteilung Entwicklung, Service und Verwaltung stehen in ständigem Austausch mit sämtlichen Fachabteilungen, kümmern sich um die übergeordnete Organisation für das ganze Amt und sie suchen auch nach jungen Talenten und neuen Mitarbeitenden, werben und betreuen Auszubildende und Praktikant:innen.

Im Bereich Wissenschaft und Gesundheitsförderung werden Handlungsempfehlungen für die Gesundheitsförderung und Prävention in den Stadtteilen erstellt, auch die Forschungsstrategie des Gesundheitsamts wird hier erarbeitet und vorangetrieben. Zudem ist das GUT GEHT'S-Team hier angesiedelt. Es vernetzt Frankfurter Fachleute, die mit ihren Projekten daran arbeiten, die Gesundheit der Menschen in Frankfurt zu fördern. Das Team der Kommunikation sorgt über diverse Publikationen und Kanäle dafür, dass alle in Frankfurt am Main erfahren, welche Angebote das Gesundheitsamt den Menschen in der Stadt macht.

In der Stabsstelle Krisenmanagement sind die Ärztliche Leitung Rettungsdienst, die Psychosoziale Notfallversorgung und das Management von Großschadensla-

gen vereint. Die Stabsstelle steht zu jeder Zeit in engem Kontakt mit der Branddirektion und den Hilfsorganisationen, sie unterstützt die Frankfurter Kliniken bei der Aufstellung und Prüfung der gesetzlich vorgeschriebenen Krankenhausalarm- und Einsatzpläne und koordiniert die Psychosoziale Notfallversorgung in der Stadt.

Gesundheitswissen auf Social Media:

[instagram.com/gesundheitsamt_frankfurt](https://www.instagram.com/gesundheitsamt_frankfurt)

Hygiene und Umwelt

Für die Menschen in Frankfurt am Main achten die Mitarbeitenden der Abteilung Hygiene und Umwelt auf die Einhaltung der Trinkwasser-Qualitätsstandards in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Kindergärten und Wohnheimen, der Badewasser-Qualität in öffentlichen und gewerblichen Bädern. Sie haben darüber hinaus auch die Frankfurter Oberflächen-gewässer wie Main und Nidda im Blick.

Der Bereich „Hygiene in medizinischen Einrichtungen“ widmet sich der Überwachungspflicht des Gesundheitsamtes nach Paragraph 23 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) für medizinische Einrichtungen, also Kliniken und Praxen. Dazu gehören unter anderem Beratungen,

Begehungen und in Kooperation mit anderen Fachbereichen des Frankfurter Gesundheitsamts die Beratung bei Bauvorhaben.

Zu den Aufgaben der Abteilung Hygiene und Umwelt zählen außerdem Schulungen zum Thema Hygiene, auch speziell auf Kinder zugeschnitten. Sie befassen sich mit umweltmedizinischen Themen und den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit der Bevölkerung. Darüber hinaus sorgen sie auch in Friseursalons, Nagel- oder Tattoo-Studios sowie in Altenpflegeheimen dafür, dass die Hygienestandards eingehalten werden und setzen sich für die Verhinderung der Ausbreitung von multiresistenten Erregern ein.

Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main – Die Abteilungen

Kinder- und Jugendmedizin

Für die Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendmedizin sind die Kleinen das Größte. Bevor ein Frankfurter Kind eingeschult wird, lädt der Kinder- und Jugendärztliche Dienst die künftigen ABC-Schützen und ihre Eltern oder Sorgeberechtigten zur Einschulungsuntersuchung ein. Das Team der Kinder- und Jugendmedizin berät unter anderem auch bei Fragestellungen zu Entwicklungs- und Ernährungsauffälligkeiten bei Kindern im Vorschulalter. Seit 2024 ergänzen zwei Logopädinnen das Team.

Die Frühen Hilfen am Gesundheitsamt richten sich an Familien und Mütter, die

zusätzliche Unterstützung brauchen. Das Team besucht Eltern während des gesamten ersten Lebensjahres des Babys, berät und unterstützt in allen Fragestellungen zu Schwangerschaft und Geburt, Pflege, Kinderkrankheiten, Stillen, erste Nahrung und Unfallverhütung. Das Angebot ist für die Familien kostenlos und unabhängig von einer Krankenversicherung.

Die Stabsstelle Koordinierung medizinischer Kinderschutz des Gesundheitsamtes Frankfurt am Main mit Außenstelle am Klinikum Höchst ist eine erste Anlaufstelle für medizinische Fragestellungen bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung.

Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden

Wer eine Reise plant und sich reisemedizinisch beraten lassen möchte, wer eine Impfung braucht oder mit Lebensmittel arbeitet, wer seine Heilpraktikerprüfung ablegen will, selbständig im Gesundheitswesen tätig ist oder ein amtsärztliches Gutachten benötigt, ist in der Abteilung Medizinische Dienste, Beratung und Humanitäre Sprechstunden richtig.

Die Ärzt:innen des Amtsärztlichen Diensts checken alle, die in Frankfurt eine Beamtenlaufbahn anstreben, ihre Dienstfähigkeit überprüfen, ihre Prüfungsfähigkeit bescheinigen lassen müssen oder eine medizinische Eignung zur Betreuung von Pflegekindern benötigen. Sie untersuchen die Klient:innen, um zu einer individuellen Einschätzung zu kommen, bevor sie Gutachten, Atteste etc. amtlich besiegeln. Es werden auch Gutachten zum Beispiel zur Dienstfähigkeit für Gerichte, zu Dienst-

unfällen oder zur Prüfung von Beihilfefähigkeit erstellt.

Das Team der Humanitären Sprechstunden bietet Menschen ohne Krankenversicherung eine Anlaufstelle für medizinische Untersuchungen und falls erforderlich auch medikamentöser Therapie. Mehrmals pro Woche können nicht nur Erwachsene und Kinder das medizinische Versorgungsangebot des Gesundheitsamtes nutzen, es gibt auch für Schwangere eine spezielle Humanitäre Sprechstunde. Die Mitarbeitenden der Clearingstelle unterstützen Menschen bei Problemen mit ihrer Krankenversicherung oder beraten, wenn keine vorhanden ist. Zudem helfen sie bei allen weiteren Fragen zum Sozial- und Gesundheitssystem.

Zur Abteilung der Medizinischen Dienste gehört auch die Untersuchungs- und Beratungsstelle für sexuelle und reproduktive Gesundheit.

Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main – Die Abteilungen

Psychische Gesundheit

Psychische Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung für Lebensqualität und soziale Teilhabe. Der Bereich Psychische Gesundheit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene berät kostenlos zu Fragen der seelischen Gesundheit.

Das Team des Sozialpsychiatrischen Diensts bietet Menschen mit psychischen Krankheiten, mit seelischen Behinderungen und hiervon bedrohten Menschen sowie deren Angehörigen ein Beratungs- und Betreuungsangebot. Darüber hinaus vermittelt es bei Bedarf zu weiterführenden spezifischen Hilfen.

Das Team aus dem Bereich Psychische Gesundheitsbildung kümmert sich um die Förderung der seelischen Gesundheit und um die Prävention psychischer Erkrankungen durch verschiedene Projekte und Veranstaltungen – vom Kunstkurs bis zur Babbelbank, von der Lesung bis zum Diskussionsabend. Dazu gehören auch die Schulprojekte „SAME. Anders ist normal!“ und „Psych-Mobil“.

Und auch das Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention FRANS wird in der Abteilung Psychische Gesundheit koordiniert.

Zahnmedizin

Gesund beginnt im Mund: Die Zahnärztinnen, Zahnmedizinischen Fachangestellten und Prophylaxehelferinnen aus dem Team Zahnmedizin untersuchen die Zähne der Frankfurter Kinder, geben Zahnputz-Tipps und beraten Eltern und Einrichtungen zu Fragen der Zahngesundheit. Grundsätzlich hat jedes Frankfurter Kind zwischen 0 und 12 Jahren Anspruch auf zahnmedizinische Betreuung durch das Gesundheitsamt, in besonderen Fällen auch bis zum 16. Lebensjahr.

Während des Schulbetriebs besuchen die Mitarbeitenden nach Möglichkeit alle Klassen der Stufen 1 bis 4 sämtlicher Frankfurter Grundschulen. Dort üben sie

gemeinsam mit den Kindern das Zähneputzen und untersuchen anschließend deren Zähne. In den Kitas ist das Programm an die Altersgruppe angepasst, im Mittelpunkt stehen hier Putzübungen. Besuche in Krippen richten sich vor allem an die Eltern, die dort von den Mitarbeitenden der Zahnmedizin über gesunde Ernährung, den Gebrauch von Schnullern und vieles mehr informiert werden.

Die Abteilung Zahnmedizin organisiert auch die Reihe „Zahnfit – Mach mit!“, die sich mit mehreren Veranstaltungen pro Jahr an Eltern mit Kindern bis drei Jahre richtet.

Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main – Die Abteilungen

Infektiologie

Sie verfügen über eine große Expertise in der Prävention von Infektionskrankheiten und teilen dieses Wissen mit der Frankfurter Bevölkerung sowie mit Einrichtungen wie Kitas und Pflegeeinrichtungen.

Die Mitarbeitenden der Abteilung Infektiologie sind unter anderem zuständig für die Umsetzung des Masernschutzgesetzes und auch für den Infektionsschutz am Flughafen Frankfurt am Main. Sie beraten zu Tuberkulose und managen Infektionsausbrüche mit dem Ziel, Infektionsketten zu durchbrechen und weitere Ansteckungen zu verhindern. Und sie haben stets die aktuellsten Infektionskrankheiten im Blick – nicht nur in der Stadt, sondern auf der ganzen Welt.

Auch das Kompetenzzentrum für hochpathogene Infektionserreger in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland (KHPI) ist in der Abteilung Infektiologie angesiedelt: Dieses Netzwerk ist zuständig für den sicheren Umgang mit Umweltproben sowie Patient:innen mit Infektionen der höchsten biologischen Sicherheitsstufe. Unter Federführung des Gesundheitsamtes Frankfurt am Main übernimmt das KHPI das Management aller Abläufe.

www.frankfurt.de/khpi

Seit September 2024 leitet Dr. Kathrin Schaten die Abteilung Infektiologie. Die Medizinerin hat für die Vereinten Nationen und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit gearbeitet, war im Öffentlichen Dienst in Berlin und in Rheinland-Pfalz tätig. Sie hat immer das Große und Ganze im Blick.

Dr. Kathrin Schaten, Abteilungsleiterin Infektiologie

Stefanie Kaulich,
Abteilungsleiterin Digitale Zukunft, IT und strategische Planung

Digitale Zukunft, IT und strategische Planung

Die Abteilung Digitale Zukunft, IT und strategische Planung arbeitet an der digitalen Zukunft des Gesundheitsamts und sorgt dafür, dass Prozesse digital, nutzerfreundlich und reibungslos ablaufen. Außerdem verantwortet das Team die strategische Planung und ebenso die gesamte Informationstechnik des Gesundheitsamts Frankfurt am Main.

Der Abteilung obliegt die technische und fachliche Koordination des IT- Großprojektes „Einheitliche Software für Ge-

undheitsämter GA-Lotse“. Sie umfasst Projektkoordination, Kommunikation, Dokumentation und technische Umsetzung.

Auch die Themen Personalqualifizierung, Geschäftsprozessmanagement, Qualitäts- und Wissensmanagement, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit, Erste Hilfe-Schulungen, Gefahrenstoffe, medizinische Gerätesicherheit und der Bereich Nachhaltigkeit sind unter dem Dach der Abteilung vereint.

Impressum

Herausgeber

Gesundheitsamt Frankfurt am Main
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main

Fon 069 212 33970
Mail gesundheitsamt@stadt-frankfurt.de
Web www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de

Gesundheitswissen to go – folgen Sie uns auf Social Media:

www.instagram.com/gesundheitsamt_frankfurt

Redaktion

Wiebke Reimann

Text / Gestaltung

Anja Prechel / Christina Benfer

Illustrationen / Fotos

Titel: ©Gesundheitsamt / stock.adobe.com; Seiten 6, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 30, 33, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53 (rechts), 54, 57, 59, 61, 67, 68, 70, 73 (unten), 79, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 96, 97, 100, 102, 105, 106, 108, 109: ©Gesundheitsamt Frankfurt am Main; S. 4: ©Stadt Frankfurt am Main, Foto Ben Kilb; S. 14: ©H_Ko-stock.adobe.com; S. 29: ©OksanaKuzwina-stock.adobe.com; S. 36: ©halfpoint-stock.adobe.com; S. 53 (links): ©peterschreiber.media-stock.adobe.com; S. 60: ©Foxy's_forest_manufacture-iStock.com; Seiten 62, 74, 76, 99: ©Gesundheitsamt Frankfurt am Main, Foto Bernd Kammerer; S. 64: ©Agaplesion Schwanthaler Carrée; S. 65 (oben): ©Universitätsklinikum Frankfurt; S. 65 (unten): ©Markus Diakonie; S. 71: ©engel.ac-stock.adobe.com; S. 73 (oben): ©Rawpixel-iStock.com; S. 103: ©Prostock-studio-stock.adobe.com; S. 104: ©famveldman-stock.adobe.com;

Gesundheitsamt Frankfurt am Main (2025). Jahresbericht 2024 [Broschüre].
DOI: 10.5281/zenodo.16793405 | www.doi.org/10.5281/zenodo.16793405

beraten. fördern. schützen.

Ihre Gesundheit – unser Auftrag

